

WP5 – INTERMEDIARI

REPORT DI MAPPATURA DEL CONTESTO NORMATIVO ITALIANO E DELLE PRATICHE DEGLI INTERMEDIARI SU MODERAZIONE E RIMOZIONE DEI CONTENUTI

Sommario

1.	LE FONTI PUBBLICHE.....	3
1.1	IL PROCESSO DI RECEPIMENTO DELL'ART. 17 DIR. CDSM IN ITALIA	5
1.2	GLI ARTT. 102-SEXIES – 102-DECIES DELLA LEGGE ITALIANA SUL DIRITTO D'AUTORE (L. 633/1941).....	10
1.2.1	I MECCANISMI DI TUTELA IN FAVORE DELLA LIBERTÀ D'ESPRESSIONE DEGLI UTENTI	15
1.2.2	LE LINEE GUIDA AGCOM SUL MECCANISMO DI RECLAMO INTERNO	17
1.2.3	IL REGOLAMENTO AGCOM CONCERNENTE LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ...	20
1.2.4	PROFILI DI DIVERGENZA TRA RECEPIMENTO ITALIANO E ART. 17 DIR. CDSM E LORO ANALISI.....	22
1.3	RAPPORTO CON LA DISCIPLINA DEL DIGITAL SERVICES ACT.....	23
2.	LE FONTI PRIVATE.....	28
2.1	LA MODERAZIONE DEI CONTENUTI PROTETTI DAL DIRITTO D'AUTORE SU ALCUNI OCSSPS IN ITALIA	28
2.1.1	SOUNDCLOUD.....	28
2.1.2	YOUTUBE.....	30
2.1.3	TWITCH	31
2.1.4	PORNHUB.....	32
2.1.5	SOCIAL NETWORKS.....	34
2.2	I MECCANISMI DI TUTELA IN FAVORE DELLA LIBERTÀ D'ESPRESSIONE DEGLI UTENTI DI ALCUNI OCSSPS IN ITALIA.....	35
2.2.1	SOUNDCLOUD.....	35
2.2.2	YOUTUBE.....	36
2.2.3	TWITCH	37
2.2.4	PORNHUB.....	37
2.3	I MECCANISMI DI RECLAMO DI ALCUNI OCSSPS IN ITALIA.....	38
2.3.1	SOUNDCLOUD.....	38
2.3.2	YOUTUBE.....	38
2.3.3	TWITCH	40
2.3.4	PORNHUB.....	40

Il presente Report costituisce il primo deliverable (D.5.1) del Work Package 5 (Intermediari), e si prefigge di fornire una mappatura delle fonti nazionali italiane pubbliche e private in materia di moderazione e rimozione dei contenuti online e dei loro effetti sull'accesso digitale alla cultura e sulla creazione di valore. In particolare, nella prima parte ci si soffermerà sulle nuove norme italiane (artt. 102-*sexies* – 102-*decies* della legge italiana sul diritto d'autore) in materia di responsabilità delle piattaforme (di una certa tipologia) per violazione del diritto d'autore, adottate in fase di recepimento dell'art. 17 della direttiva (UE) 790/2019, per illustrare come esse influenzino le pratiche di moderazione dei contenuti adottate da questi *provider*. La seconda parte sarà invece dedicata alla mappatura delle fonti private (condizioni contrattuali) applicate da alcune piattaforme in Italia, con l'intento di analizzare le pratiche di moderazione dei contenuti adottate in concreto da questi prestatori e verificare la loro conformità agli artt. 102-*sexies* – 102-*decies* l.a.

1. LE FONTI PUBBLICHE

Prima dell'adozione dell'art. 17 della direttiva (UE) 790/2019 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale¹ (di seguito, direttiva CDSM o dir. CDSM), la responsabilità degli intermediari per violazione del diritto d'autore era regolata a livello europeo dalla direttiva 2000/31/CE² (di seguito, direttiva E-Commerce). Quest'ultima, sulla scia dell'approccio adottato negli Stati Uniti³, prevedeva un'esenzione "orizzontale" da qualsiasi responsabilità – non solo per violazione del diritto d'autore, quindi – per varie tipologie di intermediari (*mere conduit*, *caching* e *hosting provider*), in presenza di determinate condizioni⁴. Ciò si accompagnava all'esclusione *ex lege* di un obbligo generale di sorveglianza da parte del *provider* sui materiali caricati dai suoi utenti⁵. La dir. E-Commerce fu recepita in Italia dal d.lgs. 9 aprile 2003, n. 70, recante agli artt. 14-17 norme quasi analoghe a quelle previste a livello europeo. In particolare, l'esenzione da responsabilità per questi intermediari si fondava su una serie di specifiche condizioni, riassumibili in generale nel

¹ Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE, accessibile su <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L0790>.

² Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»), accessibile su <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32000L0031>.

³ V. sez. 512 della Copyright Law of the United States and Related Laws Contained in Title 17 of the United States Code, accessibile su <https://www.copyright.gov/title17/>, introdotta dal Digital Millennium Copyright Act 1998.

⁴ V. artt. 12-14 dir. E-Commerce.

⁵ Art. 15 dir. E-Commerce.

carattere meramente tecnico, automatico e “passivo”⁶ dell’attività del *provider* e nell’assenza di conoscenza dell’illiceità dei contenuti memorizzati (per i servizi di *hosting*). Tale regime di esonero da responsabilità era dettato, oltre che da un *favor* evidente per lo sviluppo e la crescita di questi (all’epoca emergenti) intermediari, anche da considerazioni di carattere utilitaristico e dai principi dell’analisi economica del diritto⁷, secondo cui una simile limitazione della responsabilità avrebbe costituito la soluzione economicamente più efficiente all’esito di un adeguato bilanciamento fra diritti d’autore, diritti fondamentali degli utenti (come libertà d’espressione e *privacy*) e libertà d’impresa dei prestatori⁸.

In seguito, in seno al dibattito europeo sull’attuazione di un mercato unico digitale, nel tentativo di colmare il *value gap* che si era creato attraverso l’acquisizione del valore – scaturente dagli usi di opere protette online – da parte più delle piattaforme che dei titolari dei diritti d’autore, l’adozione dell’art. 17 dir. CDSM ha comportato un vero e proprio cambio di paradigma⁹, attribuendo a determinati *provider*, come vedremo meglio, una responsabilità diretta per violazione del diritto d’autore (in particolare, del diritto di comunicazione al pubblico o messa a disposizione del pubblico), nel caso in cui essi ospitino contenuti illeciti caricati dai loro utenti.

Il legislatore italiano ha provveduto a recepire la direttiva CDSM con il d.lgs. 8 novembre 2021, n. 177, entrato in vigore il 12 dicembre 2021, che ha comportato modifiche alla legge italiana sul diritto d’autore (l. 633/1941)¹⁰. In particolare, sono stati inseriti in quest’ultima gli artt. da 102-*sexies* a 102-*decies* in attuazione dell’art. 17 dir. CDSM – oltre ad altre norme, che qui non rilevano, in recepimento di altre disposizioni della medesima direttiva. Nel prosieguo, dedicheremo qualche parola al processo di recepimento in Italia della dir. CDSM e, in particolare, del suo art. 17, dopodiché esamineremo nel dettaglio gli artt. da 102-*sexies* a 102-*decies* l.a., confrontandoli con le corrispondenti norme europee e ponendo l’accento sui meccanismi di tutela previsti dal diritto italiano in favore della libertà d’espressione degli utenti di queste piattaforme. Il report proseguirà con

⁶ V. Considerando 42 dir. E-Commerce.

⁷ Frosio, L’art. 17, Dir. 790/2019: i diritti fondamentali restano sospesi, in Cogo (a cura di), Il diritto d’autore nel mercato unico digitale, in *Giur. It.*, 2022, V, 1288.

⁸ In particolare, per quanto riguarda gli *hosting provider*, la presenza di un obbligo di filtraggio dei contenuti soltanto *ex post* – cioè successivo al caricamento dei materiali da parte degli utenti e all’eventuale segnalazione di una violazione da parte dei titolari dei diritti d’autore o dell’autorità giudiziaria – e l’assenza di un generale obbligo di sorveglianza permetteva di salvaguardare la libertà d’impresa dei prestatori, non imponendo loro obblighi eccessivi, e al contempo di tutelare i diritti fondamentali degli utenti «in maniera particolarmente accentuata» (Frosio, *L’art. 17, Dir. 790/2019: i diritti fondamentali restano sospesi*, cit., 1288).

⁹ Come definito da Frosio, op. cit., 1289.

¹⁰ Su cui v. i vari contributi raccolti nell’opera edita da Bixio, *Crisi e resilienza del diritto d’autore – Il recepimento italiano della direttiva 2019/790*, Giappichelli, Torino, 2024.

l'analisi delle Linee guida AGCOM sul meccanismo di reclamo “interno” adottato da queste piattaforme e con il Regolamento attuativo AGCOM in tema di risoluzione stragiudiziale delle controversie fra titolari dei diritti e utenti dei *provider*. Infine, si analizzerà il rapporto fra la disciplina degli artt. da 102-*sexies* a 102-*decies* l.a. e il *Digital Services Act* (Regolamento UE 2022/2065 e nel prosieguo anche solo DSA)¹¹, direttamente applicabile in Italia.

1.1 Il processo di recepimento dell'art. 17 dir. CDSM in Italia

Il legislatore italiano ha optato per un recepimento fedele e quasi pedissequo dell'art. 17 dir. CDSM¹², “ripartendo” il contenuto di quest'ultima disposizione in diverse norme della nostra legge sul diritto d'autore: gli artt. da 102-*sexies* a 102-*decies* l.a., introdotti dall'art. 1, comma 1, lett. n) del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 177 sotto il nuovo “Titolo II-*quater* – Utilizzo di contenuti protetti da parte dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online”.

L'*iter* di recepimento della dir. CDSM è iniziato con la **legge di delegazione europea** 2019/2020 del 21 aprile 2021, n. 53, che all'art. 9 ha previsto alcuni principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva. In particolare, in relazione all'art. 17 dir. CDSM, l'art. 9 l. n. 53/2021 precisa che occorre:

- «definire le attività di cui all'articolo 17, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2019/790, con particolare riferimento al livello di diligenza richiesto al fine di ritenere integrato il criterio dei «massimi sforzi», nel rispetto del principio di ragionevolezza»; e
- «individuare la disciplina relativa ai reclami e ai ricorsi di cui all'articolo 17, paragrafo 9, della direttiva (UE) 2019/790, ivi compreso l'organismo preposto alla gestione delle rispettive procedure» (l'enfasi è di chi scrive).

Anche il **position paper di Confindustria** del gennaio 2021¹³ sul recepimento della direttiva reca alcune linee guida in relazione all'art. 17, riassumibili nei seguenti punti:

¹¹ Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali), accessibile su <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022R2065>.

¹² Le implementazioni nazionali dell'art. 17, come è stato osservato (Leistner, A general introduction to the implementation of Art. 17 DSM Directive in Germany, in AIDA, 2022, 234; Leistner, The Implementation of Art. 17 DSM Directive in Germany – A Primer with Some Comparative Remarks, in GRUR Int., 2022, 71(10), 909-910), hanno seguito essenzialmente due modelli: da un lato, vi sono Paesi, come l'Italia e la Francia, che hanno prediletto un recepimento fedele e spesso (quasi) letterale di questa disposizione, con modifiche soltanto minori; dall'altro, Stati come la Germania hanno invece adottato soluzioni più “creative”, con l'intento di salvaguardare maggiormente i diritti fondamentali degli utenti.

¹³ V. Confindustria, Recepimento della Direttiva europea n. 790/2019 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico nell'ordinamento italiano – Position Paper, 2021, accessibile su https://www.confindustria.it/wcm/connect/ea2e30a4-4959-4479-aded-2fa583109e90/PP+Confindustria-Recepimento+Direttiva+Copyright.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=ROOTWORKSPACE-ea2e30a4-4959-4479-aded-2fa583109e90-nzGX89q.

- «nel declinare la norma sarà importante assicurare il **principio della libertà contrattuale** (direttamente connesso alla libertà di iniziativa economica), lasciando alle parti la scelta dello strumento più idoneo alle proprie esigenze e, sul piano prettamente giuridico, evitando di prevedere un obbligo, per le stesse, di concludere il contratto di licenza, unilateralmente o meno predisposto»¹⁴;
- la centralità del **principio della diligenza professionale** al fine della valutazione dei cc.dd. “massimi sforzi” necessari agli *online content-sharing service providers* (di seguito, OCSSPs) per non incorrere in responsabilità, e la presenza nell’ordinamento italiano ed europeo di numerosi riferimenti giurisprudenziali e dottrinali su tale principio fanno sì che, secondo Confindustria, sussistano già tutti gli strumenti «per una corretta declinazione dei presupposti del regime di responsabilità delineato dalla Direttiva»¹⁵, anche alla luce degli orientamenti applicativi della Commissione UE (su cui v. infra);
- il meccanismo delineato dall’art. 17 dir. CDSM si fonda sulla **cooperazione** tra titolari dei diritti e OCSSPs. Pertanto, è necessaria l’«**implementazione di un sistema di comunicazione certo e trasparente**», attraverso la previsione di una procedura *ad hoc* per la comunicazione delle «informazioni pertinenti e necessarie» e delle segnalazioni motivate da parte dei titolari dei diritti, ai sensi dell’art. 17, comma 4, lett. b) e c) dir. CDSM. Inoltre, è raccomandata la «pubblicazione su un sito internet istituzionale (il più appropriato è quello dell’AGCOM) di tutti i link alle procedure predisposte da ciascun operatore digitale, al fine di assicurare la piena accessibilità e trasparenza alle informazioni e segnalazioni»¹⁶;
- la “**settorialità**” e specificità delle eccezioni previste dall’art. 17, comma 7 dir. CDSM, che non dovrebbero «costituire nuove fattispecie di eccezioni» generalmente applicabili a tutti gli usi di opere protette, bensì delle utilizzazioni legittime solo in relazione ai contenuti caricati dagli utenti sulle piattaforme di condivisione¹⁷. Inoltre, resta ferma l’applicabilità del **three-step test** anche a queste eccezioni (citazione, critica, rassegna; utilizzi a scopo di caricatura, parodia o pastiche)¹⁸;
- in relazione all’obbligo per gli OCSSPs di fornire ai titolari dei diritti, su richiesta, «informazioni adeguate sul funzionamento delle loro prassi» di moderazione dei contenuti e

¹⁴ Ibid., pg. 12.

¹⁵ Ibid., pg. 13.

¹⁶ Ibid., pg. 14.

¹⁷ Ibid., pg. 15.

¹⁸ Ibid.

sull'uso dei contenuti oggetto di accordi di licenza (art. 17, comma 8 dir. CDSM), si propone l'adozione di *transparency reports* da parte dei *provider* e l'avvio di un tavolo di confronto presso l'AGCOM per delinearne i contenuti minimi¹⁹;

- infine, sul meccanismo di reclamo e ricorso (art. 17, comma 9), si suggerisce la convocazione di un tavolo AGCOM tra le parti interessate, per lo studio di meccanismi adeguati e soddisfacenti per tutte le parti, e la previsione di una “**verifica umana**” «solo ove la risposta alla segnalazione non sarà pienamente soddisfacente per il titolare del diritto»²⁰.

A seguito dell'adozione della legge di delegazione europea, il 5 agosto 2021 il Consiglio dei Ministri ha comunicato la predisposizione dello **schema di decreto legislativo** per l'attuazione della dir. 790/2019, un atto del governo preceduto e accompagnato da pareri e relazioni di diversi organi e istituzioni, di cui menzioneremo qui solo quelli più rilevanti, nelle parti che ci interessano.

Lo schema di decreto legislativo tiene conto innanzitutto del **parere del Presidente del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore** presso il Ministero della Cultura dell'8 giugno 2021²¹. Questo parere fa riferimento a una precedente bozza di schema di decreto legislativo, che collocava originariamente le norme di recepimento dell'art. 17 dir. CDSM nella legge sul diritto d'autore italiana agli artt. da 60-*bis* a 60-*septies*, in una nuova Sezione IV-*bis* (“*Utilizzo di contenuti protetti da parte dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti su reti informatiche*”) del Capo IV (“*Norme particolari ai diritti di utilizzazione economica per talune categorie di opere*”) del Titolo I. In seguito, come abbiamo detto, queste norme saranno invece ricollocate agli artt. da 102-*sexies* a 102-*decies* l.a., sotto un autonomo Titolo (“*Titolo II-quater – Utilizzo di contenuti protetti da parte dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online*”). Il parere riassume *inter alia* le disposizioni che recepiscono l'art. 17, evidenziando la loro sostanziale fedeltà al dettato della direttiva. Tuttavia, emergono in questa fase anche alcune “peculiarità” proprie del recepimento italiano e assenti nel dettato dell'art. 17, e cioè la previsione che: (a) i motivi della segnalazione del titolare dei diritti devono essere prontamente comunicati dal *provider* all'utente che ha caricato il contenuto in questione; e (b) «**nelle more della procedura di reclamo e ricorso**, in presenza di informazioni chiare e immediatamente processabili fornite dai titolari dei diritti ovvero in presenza

¹⁹ Ibid.

²⁰ Ibid.

²¹ V. Presidente del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore, Prof. Marco Ricolfi, Schema di decreto legislativo di recepimento della Direttiva (UE) 2019/790. Relazione illustrativa e parere del Presidente del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore, 8 giugno 2021.

di una violazione evidente accertata, ove appropriato, attraverso l'utilizzo dei sistemi di riconoscimento, **i contenuti in contestazione rimangono disabilitati**»²².

La relazione sull'**analisi dell'impatto della regolamentazione (A.I.R.)**²³ evidenzia poi che gli indicatori di cui tenere conto per misurare e verificare nel tempo l'efficacia delle nuove norme di recepimento della dir. CDSM sono:

- (i) la «differenza [diminuzione] tra il valore del *value gap* e della pirateria audiovisiva indicato»²⁴ in studi anteriori al recepimento della direttiva e quello riscontrato in studi successivi;
- (ii) «il numero di segnalazioni da parte dei titolari dei diritti circa la violazione dei loro diritti da parte delle OCSSP, che dovrebbe diminuire»²⁵;
- (iii) il numero di interventi dell'AGCOM per la risoluzione extragiudiziale delle controversie;
- (iv) il numero di accordi stipulati tra titolari dei diritti e OCSSPs.

Inoltre, si osserva che «le disposizioni della Direttiva a tutela dei titolari dei diritti sono state rafforzate in sede di recepimento» nello schema di d.lgs., *inter alia* attraverso la previsione di **obblighi di trasparenza** in capo agli OCSSPs, che sono «tenuti a fornire agli autori e agli artisti interpreti o esecutori **informazioni aggiornate, pertinenti e complete** sullo sfruttamento delle relative opere e prestazioni artistiche», in mancanza delle quali vige «una **presunzione legale di inadeguatezza del compenso** in favore dei titolari dei diritti» e occorre «l'applicazione di sanzioni da parte dell'AGCOM»²⁶. L'A.I.R. prevede effetti positivi del recepimento italiano della direttiva sulle PMI, «in quanto lo stesso offre strumenti di crescita e di competizione per le industrie culturali e creative»²⁷, e sulla concorrenza, attraverso il «superamento di inefficienze dovute ad asimmetrie regolatorie nei paesi dell'UE»²⁸.

In merito all'impatto e agli effetti finanziari del nuovo schema di decreto legislativo sulla finanza pubblica, il dossier del servizio bilancio dello Stato del Senato evidenzia che esso non «reca disposizioni da cui derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che le norme

²² Ibid., pg. 4.

²³ V. Ufficio legislativo del Ministero della Cultura, ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.) (Allegato 2 della direttiva del P.C.M. in data 16 febbraio 2018 – G.U. 10 aprile 2018, n. 83) sullo schema di decreto legislativo, recante: Attuazione della direttiva (UE) Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale.

²⁴ Ibid., pg. 4.

²⁵ Ibid.

²⁶ Ibid., pg. 5.

²⁷ Ibid., pg. 7.

²⁸ Ibid.

in esso contenute riguardano principalmente rapporti tra soggetti privati»²⁹. Tuttavia, in relazione ai maggiori **oneri derivanti dai nuovi compiti assegnati all'AGCOM**, si precisa che essi sono finanziati «ponendo a **carico dei soggetti vigilati** (editori di pubblicazioni di carattere giornalistico, sia in forma singola che associata o consorziata, prestatori di servizi della società dell'informazione, comprese le imprese di *media monitoring* e rassegne stampa, nonché quelle operanti nel settore del *video on demand*) il medesimo contributo già previsto per la generalità dei soggetti operanti nel settore delle comunicazioni: l'aliquota del contributo è fissata dall'AGCOM nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi»³⁰.

Da ultimo, rileva il **parere dell'AGCM** dell'8 settembre 2021 sullo schema di decreto legislativo³¹. L'Autorità osserva che quest'ultimo non «appare recepire adeguatamente la Direttiva con riferimento ad alcuni punti fondamentali dell'articolo 17, anche alla luce degli orientamenti forniti della Commissione»³² con la sua comunicazione³³ (su cui v. meglio infra). In particolare, secondo l'AGCM un adeguato recepimento dell'art. 17 dovrebbe contenere:

- una previsione esplicita del **ruolo delle imprese di intermediazione** (società di gestione collettiva) al fine dell'ottenimento da parte dei *provider* delle necessarie autorizzazioni e del rispetto del requisito dei “massimi sforzi”. Sarebbe pertanto «necessario un esplicito richiamo all'articolo 16 (“Concessione delle licenze”)»³⁴ della direttiva n. 2014/26/UE, che «stabilisce principi essenziali delle negoziazioni sia nei rapporti con gli utilizzatori, sia nei rapporti con i titolari dei diritti»³⁵;
- più in generale, «lo sviluppo di strumenti che favoriscono l'**efficace negoziazione dei diritti**, sulla base dell'autonomia negoziale delle parti interessate e del rispetto del principio della libertà d'impresa»³⁶, evitando un approccio di intervento pubblico eccessivamente dirigistico, foriero di discriminazioni anticoncorrenziali, e l'adozione di «ogni ulteriore livello di

²⁹ V. Senato della Repubblica, Dossier del Servizio Bilancio dello Stato sullo schema di d. lgs. “Attuazione della direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE”, pg. 1.

³⁰ Ibid., pg. 7.

³¹ AGCM, *Attività di segnalazione e consultiva – Parere AS1788: Recepimento della direttiva UE 2019/790*, Bollettino AGCM n. 38 del 27 settembre 2021, accessibile su <https://service.agcm.it/dotcmsdoc/bollettini/2021/38-21.pdf>.

³² Ibid., pg. 29.

³³ V. Comunicazione della Commissione UE al Parlamento e al Consiglio, *Orientamenti relativi all'articolo 17 della direttiva 2019/790/UE sul diritto d'autore nel mercato unico digitale*, COM(2021) 288 final, 4 giugno 2021, accessibile su <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A52021DC0288>.

³⁴ AGCM, cit., pg. 30.

³⁵ Ibid.

³⁶ Ibid.

regolazione rispetto alla normativa primaria di recepimento»³⁷, che rischierebbe di «compromettere l'omogeneità dell'applicazione della Direttiva negli Stati membri»³⁸.

Lo schema di decreto legislativo è stato infine approvato in esame definitivo dal Consiglio dei Ministri il 4 novembre 2021, nella sua versione finale, che presenta alcune lievi variazioni rispetto alla versione del 5 agosto 2021:

- l'indicazione, al nuovo art. 102-*sexies*, comma 3 l.a., che le autorizzazioni all'utilizzo dei contenuti protetti possono essere ottenute dagli OCSSPs «direttamente o tramite gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendente di cui al decreto legislativo del 15 marzo 2017, n. 35». Si vede così che il legislatore ha recepito in parte le indicazioni contenute nel parere dell'AGCM;
- la precisazione che le segnalazioni dei titolari dei diritti ai *provider* devono essere sufficientemente « motivate » (e non « circostanziate »).

Il d.lgs. 8 novembre 2021, n. 177, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 novembre 2021, ha così introdotto i nuovi artt. 102-*sexies* – 102-*decies* l.a., che tratteremo nel prossimo paragrafo.

1.2 Gli artt. 102-*sexies* – 102-*decies* della legge italiana sul diritto d'autore (l. 633/1941)

L'art. 102-*sexies* l.a. è formato da cinque commi.

Il comma 1 ricalca la definizione di «prestatore di servizi di condivisione di contenuti online» (di seguito anche solo OCSSP) di cui all'art. 2, n. 6 dir. CDSM e lo qualifica come «un prestatore di servizi della società dell'informazione che presenta cumulativamente i seguenti requisiti: a) ha come scopo principale, o tra i principali scopi, di memorizzare e dare accesso al pubblico a grandi quantità di opere o di altri materiali protetti dal diritto d'autore; b) le opere o gli altri materiali protetti sono caricati dai suoi utenti; c) le opere o gli altri materiali protetti sono organizzati e promossi allo scopo di trarne profitto direttamente o indirettamente». Mentre la direttiva fa riferimento allo scopo di lucro, l'art. 102-*sexies* l.a. parla di scopo di profitto, diretto o indiretto.

Il comma 2, al pari dell'art. 2, n. 6, a capo dir. CDSM, esclude dalla definizione di OCSSP le enciclopedie online senza scopo di lucro, i repertori didattici o scientifici senza scopo di lucro, nonché le piattaforme di sviluppo e di condivisione di software open source, i fornitori di servizi di comunicazione elettronica, i prestatori di mercati online, di servizi cloud da impresa a impresa e di

³⁷ Ibid.

³⁸ Ibid.

servizi cloud che consentono agli utenti di caricare contenuti per uso personale, salvo che il mercato online o il servizio cloud consenta di condividere opere protette dal diritto d'autore tra più utenti. Quest'ultima precisazione non è contenuta nella dir. CDSM.

Al comma 3, coerentemente con l'art. 17, par. 1 e 2, è racchiusa una delle disposizioni più importanti della nuova normativa, e cioè che gli OCSSPs commettono un atto di comunicazione al pubblico o un atto di messa a disposizione del pubblico quando concedono l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e, perciò, devono ottenere un'autorizzazione dai titolari dei diritti per tale utilizzazione, anche mediante la conclusione di accordi di licenza, stipulati direttamente o tramite gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendente. L'indicazione della possibile intermediazione degli organismi di gestione collettiva non è contenuta all'art. 17, par. 1, a capo dir. CDSM.

Il comma 4 precisa, al pari dell'art. 17, par. 2 dir. CDSM, che l'autorizzazione ottenuta dai titolari dei diritti a norma del comma precedente copre non solo, com'è ovvio, gli atti di comunicazione al pubblico del *provider*, ma anche quelli dei suoi utenti, quando caricano sulla piattaforma opere protette, sempreché non agiscano per scopi commerciali o la loro attività non generi ricavi significativi.

Il comma 5, infine, riporta la previsione dell'art. 17, par. 3 dir. CDSM ed enuncia che la limitazione di responsabilità di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70³⁹, prevista per i servizi di *hosting*, non si applica ai casi di comunicazione al pubblico da parte degli OCSSPs. Oggi, l'art. 16 d.lgs. n. 70/2003 è stato abrogato e sostituito dalle previsioni del *Digital Services Act*, direttamente applicabili in Italia. Sul rapporto fra queste ultime e gli artt. 102-*sexies* – 102-*decies* I.a. diremo *infra* al par. 1.3.

L'**art. 102-septies I.a.** disciplina il regime di responsabilità degli OCSSPs, qualora non sia stato possibile ottenere un'autorizzazione dai titolari dei diritti, e prevede un meccanismo di cooperazione fra titolari dei diritti e *provider* al fine di evitare che siano rese disponibili opere protette specificamente individuate dai primi e caricate dagli utenti dei secondi.

In particolare, il comma 1 prevede, come l'art. 17, par. 4 dir. CDSM, che i prestatori, in mancanza di autorizzazione, non siano ritenuti responsabili se dimostrano di aver soddisfatto cumulativamente tre condizioni: (i) di aver compiuto i massimi sforzi per ottenere un'autorizzazione, attenendosi ad un elevato livello di diligenza professionale di settore; (ii) di aver compiuto i massimi sforzi, sempre attenendosi ad un elevato livello di diligenza professionale di settore, per assicurarsi che non siano rese disponibili specifiche opere protette, per le quali hanno ricevuto le informazioni pertinenti e

³⁹ Che ha recepito in Italia la direttiva E-Commerce, su cui v. *supra* nel testo.

necessarie dai titolari dei diritti; e infine (iii) di avere, a seguito della ricezione di una segnalazione sufficientemente motivata da parte dei titolari dei diritti, tempestivamente disabilitato l'accesso (o rimosso dai propri siti web) le opere oggetto di segnalazione e aver compiuto, sempre secondo elevati livelli di diligenza professionale, i massimi sforzi per impedirne il caricamento in futuro.

Ai sensi del comma 2 (analogo all'art. 17, par. 5 della direttiva), nella valutazione dei "massimi sforzi" e del rispetto degli elevati standard di diligenza professionale di cui al comma precedente, occorre applicare il principio di proporzionalità e tenere conto, in una valutazione da condursi caso per caso, di una serie di elementi, tra cui la tipologia, il pubblico e la dimensione del servizio e la tipologia di opere o di altri materiali caricati dagli utenti del servizio, nonché la disponibilità di strumenti adeguati ed efficaci e il relativo costo per i prestatori di servizi. Inoltre, la disposizione italiana precisa che, in ogni caso, non possono andare esenti da responsabilità quegli OCSSPs che praticano o facilitano la pirateria in materia di diritto d'autore (come enunciato dal cons. 62 della direttiva).

Il comma 3 ricalca l'art. 17, par. 8, a capo dir. CDSM, disponendo che gli OCSSPs forniscano tempestivamente ai titolari dei diritti, se richiesti, informazioni complete e adeguate sulle modalità di attuazione del meccanismo di cooperazione di cui al precedente comma 1 e sull'utilizzo dei contenuti oggetto degli accordi di licenza – sempreché ne siano stati stipulati.

Al comma 4 si ribadisce, come all'art. 17, par. 8 della direttiva, che nessun obbligo generale di sorveglianza sui contenuti memorizzati è posto a carico degli OCSSPs, ai fini dell'applicazione del nuovo regime di responsabilità stabilito da queste norme. Questa disposizione ricalca anche l'art. 17 d.lgs. n. 70/2003, che analogamente esimeva i servizi di *mere conduit*, *caching* e *hosting* da un obbligo generale di sorveglianza dei contenuti trasmessi o ospitati.

L'**art. 102-octies l.a.** prevede alcune regole speciali e di favore per i cc.dd. "nuovi prestatori di servizi di condivisione di contenuti online", e cioè quegli OCSSPs che operano nel mercato dell'Unione europea da meno di tre anni e hanno un fatturato annuo inferiore a 10 milioni di euro⁴⁰. Questa norma ricalca l'art. 17, par. 6 dir. CDSM.

Il primo comma prevede un regime di responsabilità meno gravoso per questi "nuovi" OCSSPs, che non sono ritenuti responsabili per atti di comunicazione al pubblico se dimostrano la sussistenza di due condizioni soltanto (invece delle tre indicate dall'art. 102-septies, comma 1 per tutti gli altri OCSSPs): (i) il compimento dei massimi sforzi per ottenere un'autorizzazione dai titolari dei diritti;

⁴⁰ Come dice la norma, calcolati in conformità alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.

e (ii) l'esperimento di un'azione tempestiva di rimozione delle opere o materiali protetti segnalati dai titolari dei diritti, a seguito della ricezione di una segnalazione motivata.

Il comma 2 dispone che i “nuovi” OCSSPs che hanno un numero medio di visitatori unici mensili, riferiti all'anno solare precedente, superiore a 5 milioni sono tenuti anche, in aggiunta alle condizioni appena indicate del comma 1, a dimostrare di aver compiuto i massimi sforzi per impedire il futuro caricamento di opere già segnalate, per le quali i titolari dei diritti hanno fornito informazioni pertinenti e necessarie.

L'art. 102-*novies* l.a., che recepisce l'art. 17, par. 7 dir. CDSM, contiene una previsione a tutela dei diritti e delle libertà fondamentali degli utenti di queste piattaforme, disponendo che il meccanismo di cooperazione fra OCSSPs e titolari dei diritti sopra descritto, basato sul filtraggio preventivo delle opere oggetto di informazioni pertinenti da parte dei titolari dei diritti e sul *notice-and-staydown* ex art. 102-*septies*, comma 1, non deve pregiudicare la disponibilità delle opere o di altri materiali caricati dagli utenti nel rispetto del diritto d'autore e dei diritti connessi, incluso il caso in cui tali opere o materiali siano oggetto di un'eccezione o limitazione (art. 102-*novies*, comma 1).

Il comma 2 prescrive che gli utenti degli OCSSPs devono potersi avvalere delle eccezioni o limitazioni per: a) citazione, critica, recensione; b) utilizzo a scopo di caricatura, parodia o *pastiche*. L'art. 17, par. 7 parla di “rassegna”, anziché “recensione”, ma per il resto i due testi coincidono. Il legislatore europeo, all'art. 17, ha lasciato aperta la possibilità per gli Stati membri di prevedere una remunerazione per gli usi sotto forma di citazione, caricatura, parodia e *pastiche* compiuti su queste piattaforme⁴¹. Con l'adozione della dir. CDSM, alcuni Paesi, come ad esempio la Germania, hanno optato per la previsione di una remunerazione per queste eccezioni (nel caso dell'implementazione tedesca, soltanto per la caricatura, la parodia e il *pastiche*, e non per la citazione). Le norme di recepimento italiane, invece, non parlano di equo compenso e, pertanto, si deve ritenere che esso sia escluso per questi usi compiuti sugli OCSSPs (oltre che, per il diritto italiano, in generale per tutte le ipotesi di citazione e parodia, anche al di fuori di queste piattaforme).

Ai sensi del comma 3 (che ricalca l'art. 17, par. 9, subpara. 4 dir.), gli OCSSPs sono tenuti ad informare i loro utenti, nei loro termini e condizioni di servizio, della possibilità di utilizzare opere e altri materiali avvalendosi delle eccezioni o delle limitazioni indicate al comma precedente.

Il comma 4, poi, riprende l'art. 17, par. 9, subpara. 3 della direttiva e precisa che, in ogni caso, i meccanismi e le regole imposti da questo nuovo Titolo II-*quater* della legge sul diritto d'autore non

⁴¹ Secondo un'interpretazione ormai consolidata, v. Rosati, *Copyright in the digital single market: article-by-article commentary to the provisions of directive 2019/790*, Oxford University Press, Oxford, 2021, 345.

comportano l'identificazione dei singoli utenti né il trattamento dei loro dati personali, per il quale resta ferma l'applicazione del regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

L'**art. 102-decies l.a.**, infine, regola le procedure di rimozione dei contenuti e quelle di reclamo a disposizione degli utenti in caso di controversie in merito alla disabilitazione o alla rimozione di contenuti asseritamente illeciti.

Il comma 1, in tema di *notice-and-takedown* (procedimento di segnalazione e rimozione), recepisce in parte l'art. 17, par. 9, subpara. 2 della direttiva e dispone che, qualora i titolari dei diritti chiedano al *provider* di disabilitare l'accesso a loro specifiche opere o di rimuoverle, essi devono sempre indicare i motivi della richiesta nella segnalazione. Inoltre, le decisioni dell'OCSSP a seguito di tale segnalazione sono soggette a verifica umana e il prestatore deve dare immediata comunicazione agli utenti dell'avvenuta disabilitazione o rimozione. La verifica umana a seguito di mera segnalazione dei titolari dei diritti non è prevista dalla corrispondente norma europea.

Il comma 2 prevede, sulla scorta dell'art. 17, par. 9, subpara. 1, che gli OCSSPs debbano istituire per gli utenti un meccanismo interno di reclamo celere ed efficace per la contestazione delle decisioni dei *provider* di disabilitazione dell'accesso o di rimozione di specifiche opere. Tale meccanismo di reclamo dev'essere implementato dai *provider* seguendo le linee guida dell'AGCOM, che sono state adottate dopo il d.lgs. n. 177/2021 e proprio sulla base di esso (su cui v. *infra* par. 1.2.2).

Il comma 3 rappresenta una peculiarità del recepimento italiano e non trova corrispondenti nell'art. 17 della direttiva. Esso stabilisce che, nelle more della decisione sul reclamo, i contenuti in contestazione debbano restare disabilitati. Come osservato sopra dal parere del Comitato Consultivo permanente per il diritto d'autore, una precedente versione dello schema di d.lgs. prevedeva che solo «in presenza di informazioni chiare e immediatamente processabili fornite dai titolari dei diritti ovvero in presenza di una violazione evidente accertata, ove appropriato, attraverso l'utilizzo dei sistemi di riconoscimento» i contenuti dovessero restare disabilitati, nelle more del procedimento di reclamo. La versione finale della norma ha rimosso tale precisazione, con la conseguenza che ora *tutti* i contenuti devono rimanere disabilitati durante la fase di reclamo, a prescindere dalla solidità delle ragioni dell'una o dell'altra parte.

Infine, il comma 4 dispone che la decisione adottata dall'OCSSP a seguito del reclamo interno può essere contestata con ricorso all'AGCOM, secondo le modalità da essa definite tramite regolamento, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa disposizione (su cui v. *infra* par. 1.2.3). È sempre fatto salvo il diritto di ricorrere all'autorità giudiziaria.

Il recepimento italiano ha omesso di indicare espressamente il diritto per gli utenti di ricorrere a un giudice o a un'altra autorità giudiziaria competente per far valere l'applicazione di un'eccezione o di una limitazione al diritto d'autore, come previsto dall'art. 17, par. 9, subpara. 2 della direttiva.

1.2.1 I meccanismi di tutela in favore della libertà d'espressione degli utenti

Il quadro normativo appena descritto presenta svariati meccanismi di tutela della libertà d'espressione degli utenti di OCSSPs, introdotti *ex lege* o grazie agli orientamenti applicativi della Commissione⁴² e all'interpretazione dell'art. 17 fornita dalla Corte di giustizia.

A. Per quanto riguarda i meccanismi di filtraggio automatico in fase di *upload* (*upload filtering*) di queste piattaforme, previsti obbligatoriamente dall'art. 102-*septies*, comma 1, lett. b) e c) l.a., la Commissione ha precisato, nei suoi orientamenti applicativi, che un dovere di *upload filtering* sussiste per gli OCSSPs soltanto in relazione ai contenuti «manifestamente lesivi del diritto d'autore o dei diritti connessi»⁴³, mentre tutti gli altri contenuti «dovrebbero in linea di principio essere ammessi online»⁴⁴ in prima battuta e sarebbero poi soggetti ad eventuale segnalazione da parte dei titolari dei diritti. Tali orientamenti della Commissione, adottati a seguito di dialogo con i vari *stakeholders* interessati dalla nuova disciplina, sono volti a favorire un recepimento corretto e coerente dell'art. 17 negli Stati membri⁴⁵. Pertanto, anche se non espressamente richiamati o riportati dal nostro legislatore nelle norme italiane di recepimento, devono essere ritenuti vincolanti e applicabili anche in Italia.

Alcuni elementi cruciali devono essere tenuti in conto secondo la Commissione⁴⁶ per stabilire quando un contenuto possa essere definito “manifestamente lesivo”, e cioè: a) che le tecnologie attualmente usate dai *provider* non sono in grado di valutare con un margine di errore vicino allo zero quando un uso possa essere definito legittimo (ad esempio secondo un'eccezione o limitazione)⁴⁷; b) che, quindi, il *provider* non può compiere una valutazione giuridica autonoma di questo tipo; c) che rilevano piuttosto, ai fini dell'etichettatura di un contenuto come “manifestamente lesivo”, la lunghezza e le dimensioni dei contenuti protetti utilizzati e identificati, la loro proporzione rispetto al caricamento nella sua totalità⁴⁸ e il loro livello di modifica⁴⁹. Pertanto, saranno tendenzialmente valutati come

⁴² V. Comunicazione della Commissione UE al Parlamento e al Consiglio, *Orientamenti relativi all'articolo 17*, cit.

⁴³ *Ibid.*, 23.

⁴⁴ *Ibid.*, 24.

⁴⁵ *Ibid.*, 1.

⁴⁶ *Ibid.*, 23 ss.

⁴⁷ V. ad es. Burk, *Algorithmic Fair Use*, in *Univ. of Chicago Law Rev.*, 2019, 86(2), 290 ss.

⁴⁸ Ad «esempio se il contenuto corrispondente è utilizzato separatamente o in combinazione con altri contenuti», nelle parole della Commissione.

⁴⁹ Ad «esempio se il caricamento corrisponde solo in parte al contenuto identificato perché è stato modificato dall'utente», nelle parole della Commissione.

“manifestamente lesivi” i contenuti che corrispondono esattamente alle opere protette indicate dai titolari dei diritti o che presentano solo lievi modifiche tecniche rispetto ad esse, apportate proprio per evitarne l’identificazione⁵⁰. Tali contenuti dovrebbero essere bloccati prima del loro caricamento, con contestuale avviso agli utenti, che devono poterne contestare il blocco, mentre tutti gli altri contenuti (quelli non manifestamente lesivi) andrebbero resi disponibili online al momento dell’*upload* (salvo i contenuti la cui disponibilità potrebbe causare un danno economico significativo, cui è riservata una disciplina *ad hoc*⁵¹) e il *provider* dovrebbe informare senza ritardo i titolari dei diritti, in modo che questi ultimi possano eventualmente opporsi con una segnalazione, seguita da una verifica umana *ex post* da parte dell’OCSSP. Gli orientamenti della Commissione prevedono che, durante tale verifica umana, i contenuti restino online.

B. Un secondo meccanismo di salvaguardia della libertà d’espressione degli utenti e della libertà d’impresa dei *provider* è l’assenza di un obbligo generale di sorveglianza dei contenuti presenti sugli OCSSPs (art. 102-*septies*, comma 4 l.a.). In altre parole, devono essere soggetti a filtraggio preventivo solo i materiali corrispondenti a quelli previamente indicati dai titolari dei diritti (*ex art. 102-*septies*, comma 1, lett. b) l.a.)* o già rimossi (*ex art. 102-*septies*, comma 1, lett. c) l.a.)*).

C. Da ultimo, l’art. 102-*novies* l.a. contiene, come abbiamo visto, alcune garanzie per gli utenti, i cui contenuti devono essere resi o mantenuti disponibili, se rispettosi del diritto d’autore e dei diritti connessi, incluso il caso in cui siano oggetto di un’eccezione o limitazione. Come osservato anche dalla Commissione nelle sue osservazioni⁵², allo stato attuale dello sviluppo tecnologico nessun sistema algoritmico di *upload filtering* è in grado di rispettare “*by design*” la libertà d’espressione e riconoscere con scarsi margini di errore la presenza di un’eccezione o limitazione. Pertanto, come già spiegato sopra, lo standard individuato dalla Commissione e applicabile anche in Italia è quello (meno ambizioso) del filtraggio preventivo dei soli contenuti “manifestamente lesivi”.

Con l’art. 102-*novies*, comma 2 l.a., il legislatore italiano ha recepito l’art. 17, par. 7, subpara. 2, che prevede queste eccezioni come obbligatorie per tutti gli Stati membri. L’assenza nel diritto d’autore italiano pre-direttiva del *pastiche* e (di una previsione espressa) dell’eccezione di parodia⁵³ fa sì che

⁵⁰ Comunicazione della Commissione, *Orientamenti relativi all’articolo 17*, cit., 25. Ad esempio, per le immagini, una modifica lieve, operata soltanto per evitarne l’identificazione, è il «caso dell’aggiunta di un riquadro esterno all’immagine o di una rotazione di 180°».

⁵¹ Su cui v. Comunicazione della Commissione, *Orientamenti relativi all’articolo 17 della direttiva 2019/790/UE*, cit., 25-26.

⁵² *Ibid.*, 23.

⁵³ La parodia nel diritto d’autore è sempre stata riconosciuta dalla giurisprudenza, alla luce del diritto costituzionale alla libertà d’espressione. Sul tema v. Spina Ali, *The (Missing) Parody Exception in Italy and its Inconsistency with EU Law*, in *JIPITEC*, 2021, 12, 416.

queste due eccezioni siano previste soltanto – e per la prima volta – dall’art. 102-*novies*, comma 2, naturalmente limitatamente agli usi compiuti sugli OCSSPs.

La Corte di giustizia europea, nell’ambito di un’azione di annullamento dell’art. 17, par. 4, lett. b) e c) seconda parte intentata dalla Polonia per incompatibilità con la libertà d’espressione e d’informazione degli utenti⁵⁴, ha riconosciuto la legittimità delle disposizioni citate proprio per la presenza, nell’art. 17, dei meccanismi di salvaguardia appena descritti. Questa norma, infatti, non obbliga gli OCSSPs ad un monitoraggio generale dei contenuti o ad un esame giuridico approfondito dei materiali potenzialmente illeciti e, al contempo, fornisce agli utenti alcuni meccanismi di tutela, desumibili dall’esigenza di rispettare gli usi legittimi *ex art. 17(7)* e dai rimedi *ex art. 17(9)*.

1.2.2 *Le Linee Guida AGCOM sul meccanismo di reclamo interno*

Come anticipato sopra, l’AGCOM, su indicazione del legislatore (art. 102-*decies*, commi 2 e 4 l.a.), ha adottato la delibera n. 115/23/CONS del 18 maggio 2023. Questa delibera si compone di due allegati. L’Allegato A contiene le “Linee guida concernenti il meccanismo di reclamo predisposto dai prestatori di servizi di condivisione di contenuti *online* di cui all’articolo 102-*decies* della legge 22 aprile 1941, n. 633” (di seguito le “Linee Guida”), contenenti i criteri che gli OCSSPs devono seguire affinché siano messi a disposizione dei propri utenti dei mezzi di reclamo celeri ed efficaci contro la rimozione o disabilitazione di contenuti per violazione del diritto d’autore. L’Allegato B, che vedremo nel prossimo paragrafo, reca invece il Regolamento che, ai sensi dell’art. 102-*decies*, comma 4 l.a., disciplina la procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra prestatore di servizi di condivisione di contenuti online e utente.

Le Linee Guida dell’AGCOM tengono naturalmente conto degli orientamenti della Commissione sopracitati e della decisione della Corte di giustizia nel caso *Repubblica di Polonia*⁵⁵. Anche il reclamo, al pari degli altri meccanismi descritti al paragrafo precedente, rappresenta un mezzo necessario per la tutela della libertà d’espressione degli utenti e per il raggiungimento di un equilibrio fra quest’ultima e altri diritti fondamentali come il diritto di proprietà, inclusa la proprietà intellettuale⁵⁶.

⁵⁴ Corte giust. UE, 26 aprile 2022, in causa C-401/19, *Repubblica di Polonia c. Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione europea*, in *Raccolta Digitale*.

⁵⁵ V. AGCOM, *Linee guida concernenti il meccanismo di reclamo predisposto dai prestatori di servizi di condivisione di contenuti online di cui all’articolo 102-*decies* della legge 22 aprile 1941, n. 633*, 2023, 2.

⁵⁶ *Ibid.*, 1.

Secondo le Linee Guida, l'utente di queste piattaforme dispone di un vero e proprio **diritto, non soggetto a limitazioni**, di presentare reclamo contro le decisioni (dell'OCSSP) di disabilitazione dell'accesso a o rimozione di contenuti⁵⁷. L'unico limite a tale diritto è costituito dalla irricevibilità del reclamo per carenza di elementi essenziali, come l'esatta individuazione del contenuto oggetto di rimozione o la motivazione del reclamo stesso. A tal proposito, è quindi compito degli OCSSPs indicare chiaramente nelle loro condizioni generali di fornitura del servizio (o in qualsiasi altro documento visionato dall'utente) i requisiti di ricevibilità del reclamo⁵⁸.

I motivi alla base del reclamo presentato dall'utente sono relativi alla presenza di usi legittimi dei contenuti protetti in questione, e quindi di: (i) usi oggetto di eccezioni e limitazioni al diritto d'autore e ai diritti connessi; (ii) usi da parte di coloro che detengono o hanno acquistato i diritti sui contenuti; o ancora (iii) usi di contenuti non coperti dal diritto d'autore (opere di dominio pubblico, inclusi ad esempio i contenuti privi di carattere creativo o quelli per cui i termini di protezione sono spirati)⁵⁹. Le Linee Guida hanno accolto un'interpretazione analogica delle eccezioni e limitazioni indicate dall'art. 102-*novies*, comma 2 l.a., osservando che tra gli usi legittimi consentiti agli utenti di queste piattaforme figurano «anche le altre eccezioni e limitazioni previste dalla Direttiva 2001/29/CE, nei limiti in cui sono state recepite nel diritto nazionale»⁶⁰ – e, aggiungiamo noi, nei limiti in cui sono applicabili agli usi compiuti sugli OCSSPs. Questa interpretazione deriva da una lettura dell'art. 102-*novies*, comma 3 l.a. (relativo all'obbligo informativo a carico degli OCSSPs verso i loro utenti circa la possibilità di avvalersi delle eccezioni) che ricomprende nel generico riferimento alle “eccezioni e limitazioni” ivi contenuto non solo citazione, caricatura, parodia e *pastiche*, espressamente indicate al comma precedente, ma anche, appunto, tutte le altre eccezioni e limitazioni previste dal diritto italiano e applicabili a tali usi⁶¹.

Alcuni requisiti essenziali del meccanismo di reclamo indicati dalle Linee Guida sono:

- 1) Uso della **lingua italiana** da parte dell'OCSSP nel meccanismo di reclamo, nonché nella presentazione di qualsiasi informazione o elemento propedeutico all'esercizio dello stesso⁶²;
- 2) Precisazione che ai fini del reclamo si applica la **legge italiana sul diritto d'autore**⁶³;

⁵⁷ Ibid., 2.

⁵⁸ Ibid., 3.

⁵⁹ Ibid., 8.

⁶⁰ Ibid., 9.

⁶¹ Ibid.

⁶² Ibid., 3.

⁶³ Ibid.

- 3) **Obbligo di un’informativa motivata** da parte dell’OCSSP all’utente, a seguito di disabilitazione o rimozione di contenuti⁶⁴;
- 4) Indicazione, da parte dell’OCSSP all’utente, dei **riferimenti del soggetto che ha rivendicato la titolarità dei diritti d’autore** sul contenuto in questione⁶⁵;
- 5) **Celerità**: previsione di tempi ragionevolmente brevi per adottare la decisione sul reclamo. Nella pratica possono essere necessarie scadenze diverse, a seconda delle specificità e delle complessità di ciascun caso. In ogni caso, come precisano le Linee Guida, «la decisione deve essere adottata entro 20 giorni, mentre un termine più ampio può essere previsto dai nuovi prestatori e comunque, non superiore a 30 giorni»⁶⁶;
- 6) **Gratuità** per l’utente;
- 7) Predisposizione da parte del *provider* di **moduli online** o di una sezione del sito dedicata, o di altra forma ritenuta più appropriata, per garantire all’utente la piena visibilità e comprensibilità del meccanismo di reclamo⁶⁷.

Dopo una ricognizione generale sui meccanismi di rimozione, i motivi e la gestione del reclamo (Parte A), le Linee Guida prevedono, in una serie di articoli (Parte B), le modalità tecniche operative che gli OCSSPs devono seguire per la predisposizione di sistemi di reclamo interno celeri ed efficaci. Possiamo così riassumere tali previsioni operative del procedimento di reclamo.

L’OCSSP deve innanzitutto dare immediata comunicazione all’utente della sua decisione di rimozione, entro 24 ore dall’adozione della stessa, indicando il contenuto oggetto della decisione e il relativo URL, la motivazione della decisione, l’identità del titolare dei diritti d’autore e i termini e le modalità per effettuare il reclamo (art. 4).

L’utente può così presentare istanza di reclamo, utilizzando un’apposita sezione del sito del *provider*, indicando le proprie generalità e i propri recapiti ed esponendo i motivi per cui ritiene legittimo il caricamento, anche allegando eventualmente idonea documentazione a supporto (art. 5). Il reclamo non può essere sottoposto ad un termine che possa pregiudicarne l’esercizio (art. 5, comma 5).

L’art. 6, comma 1 prevede che, nelle more della decisione sul reclamo, i contenuti restino disabilitati. L’istanza di reclamo dev’essere inoltrata al titolare dei diritti e quest’ultimo, entro 7 giorni, deve confermare i motivi della richiesta di disabilitazione o rimozione (art. 6, commi 3 e 4). Nel contraddittorio tra titolare dei diritti e utente, il *provider* deve prendere la sua decisione sul reclamo

⁶⁴ Ibid.

⁶⁵ Ibid.

⁶⁶ Ibid., 10.

⁶⁷ Ibid., 11.

effettuando una verifica umana sul contenuto in questione, «auspicabilmente tramite soggetti qualificati» (art. 6, comma 6).

Il *provider* deve decidere sul reclamo entro i termini da esso indicati nelle proprie condizioni di servizio e, comunque, non oltre 20 giorni dalla ricezione dell'istanza di reclamo (art. 7, comma 1). Se si tratta di un “nuovo prestatore” ai sensi dell'art. 102-*octies* l.a., il termine è di 30 giorni. L'OCSSP deve comunicare la sua decisione entro 24 ore all'utente e al titolare dei diritti (art. 7, comma 2). La decisione di irricevibilità o rigetto del reclamo dev'essere adeguatamente motivata (art. 7, comma 3) e deve indicare il diritto dell'utente di ricorrere all'AGCOM in via stragiudiziale ai sensi dell'art. 102-*decies*, comma 4 l.a., chiarendone i relativi termini e modalità (art. 7, comma 4). La decisione di accoglimento del reclamo comporta l'obbligo per l'OCSSP di rendere i contenuti immediatamente disponibili (art. 7, comma 6).

Gli OCSSP operanti in Italia sono tenuti, a pena di sanzioni, ad inviare all'AGCOM una comunicazione sui meccanismi di reclamo adottati (art. 8, comma 1) e ogni anno, entro il 30 giugno e il 31 dicembre, dei *report* con il numero dei contenuti rimossi per violazione del diritto d'autore e il numero di reclami presentati (art. 8, comma 2)⁶⁸. Tuttavia, tali *report* vengono trasmessi esclusivamente all'Autorità e non sono resi pubblici. Di conseguenza, la funzione di tali obblighi di rendicontazione rimane quella di controllo amministrativo, vanificando gli obiettivi di trasparenza.

1.2.3 Il Regolamento AGCOM concernente la risoluzione delle controversie

L'Allegato B alla delibera AGCOM n. 115/23/CONS del 18 maggio 2023 reca, come abbiamo detto, il “Regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra prestatore di servizi di condivisione di contenuti online e utenti di cui all'art. 102-*decies* della legge 22 aprile 1941, n. 633”. Ai sensi di quest'ultima disposizione, l'AGCOM ha infatti previsto un meccanismo stragiudiziale di risoluzione delle controversie in merito alla disabilitazione o rimozione di contenuti online, che non pregiudica il ricorso all'autorità giudiziaria.

In particolare, l'Autorità è competente a decidere sui ricorsi degli utenti aventi ad oggetto la decisione sul reclamo (art. 2, comma 1 Reg.), adottata dal *provider* nell'ambito del meccanismo di reclamo di cui all'art. 102-*decies*, comma 2 l.a.

L'art. 3, comma 1 Reg. prevede che il ricorso dell'utente abbia ad oggetto esclusivamente la decisione sul reclamo e debba essere trasmesso entro 90 giorni dalla data di comunicazione di tale decisione da parte del *provider* o dalla decorrenza del termine ultimo per l'assunzione di tale decisione, in assenza

⁶⁸ Per i “nuovi prestatori” è sufficiente un solo *report* all'anno, entro il 31 dicembre.

di essa. Il ricorso dev'essere presentato utilizzando il modello predisposto e reso disponibile online dall'AGCOM e indicando alcuni elementi essenziali, come le generalità dell'utente, i contenuti in contestazione, la decisione sul reclamo e il nome del *provider* che l'ha adottata, le motivazioni del ricorso, le informazioni sui titolari dei diritti e la sottoscrizione dell'utente.

In merito ai rapporti con il giudizio dinnanzi all'autorità giudiziaria, il Regolamento precisa che il ricorso all'AGCOM non può essere presentato in pendenza di un procedimento giudiziario avente il medesimo oggetto e le stesse parti (art. 3, comma 3). Se, una volta presentato il ricorso all'AGCOM, una parte decide di rimettere la controversia all'autorità giudiziaria, il ricorso diventa improcedibile e avrà seguito soltanto il procedimento giudiziario ordinario (art. 3, comma 4).

Una volta ricevuta l'istanza dell'utente, la Direzione per i Servizi Digitali dell'AGCOM può archiviare il ricorso (se irricevibile, inammissibile, improcedibile o manifestamente infondato) o avviare il procedimento entro 7 giorni (art. 3, commi 5-8), comunicandone l'inizio all'utente, al *provider* e al titolare dei diritti, se identificato (art. 4).

Il termine per l'adozione del provvedimento finale è di 35 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'istanza – sospendibili dal Direttore della Direzione per i Servizi Digitali «per un massimo di 30 giorni in caso di esigenze istruttorie, ovvero alla luce della particolare complessità del caso» (art. 5, comma 1). Anche il *provider* e il titolare dei diritti possono presentare memorie scritte e allegare documenti, entro 7 giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento (art. 5, comma 2). L'utente, a sua volta, può presentare memorie di replica entro 4 giorni lavorativi dalla ricezione delle memorie avversarie. Ove opportuno ai fini dell'istruzione della controversia, ovvero su espressa richiesta di una delle parti, il responsabile del procedimento può convocare le parti interessate per una udienza di discussione, da tenersi anche in via telematica (art. 5, comma 4).

Esaurita la fase istruttoria, il Direttore della Direzione per i Servizi Digitali trasmette la documentazione sulla controversia ad un organo collegiale, coincidente con il Consiglio dell'AGCOM (art. 6, comma 1), che adoterà la decisione. L'organo collegiale, ove reputi il ricorso infondato, ne dispone l'archiviazione; diversamente, con provvedimento di accoglimento, ordina all'OCSSP di rendere nuovamente disponibile il contenuto controverso (art. 6, comma 2), con un termine per ottemperare al provvedimento di 3 giorni lavorativi dalla notifica dello stesso (art. 6, comma 5). La sanzione prevista in caso di mancato rispetto del provvedimento è una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila fino al 2 per cento del fatturato realizzato dall'OCSSP nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione (art. 6, comma 3).

I provvedimenti dell'AGCOM adottati all'esito del procedimento di ricorso stragiudiziale possono sempre essere impugnati dinnanzi al giudice amministrativo (art. 8).

1.2.4 Profili di divergenza tra recepimento italiano e art. 17 dir. CDSM e loro analisi

Si riassumono qui di seguito alcuni profili di divergenza – quantomeno apparente – tra l'art. 17 dir. CDSM, come interpretato alla luce degli orientamenti della Commissione, e il suo recepimento italiano.

- 1) L'art. 102-*decies*, comma 1 l.a. richiede la **verifica umana** a seguito della richiesta motivata di rimozione di un contenuto presentata dal titolare dei diritti. La disciplina europea, come interpretata dagli orientamenti della Commissione, prevede in verità due scenari. Per i contenuti soggetti a filtraggio preventivo ma lasciati disponibili *online* in quanto non manifestamente lesivi, alla notifica del *provider* al titolare dei diritti circa tale presenza *online* segue la possibilità per quest'ultimo di fare una richiesta di rimozione motivata, soggetta ad una «rapida verifica umana ex post» e decisa in contraddittorio con l'utente⁶⁹. Invece, per i contenuti non soggetti a filtraggio preventivo (ad esempio, perché mancano le informazioni pertinenti e necessarie dei titolari dei diritti, oppure perché l'algoritmo per ragioni tecniche non è riuscito ad individuare alcuna corrispondenza con materiali protetti), varrebbe il tradizionale meccanismo di *notice-and-takedown*, che comporta la segnalazione motivata del titolare dei diritti, la rimozione automatica del contenuto e solo in seguito – nell'eventuale fase di reclamo avviata dall'utente – la verifica umana (*ex art. 17, par. 9, subpara. 2 dir. CDSM*). L'art. 102-*decies*, comma 1 l.a. non distingue fra questi due scenari e impone la verifica umana a seguito di segnalazione anche nel secondo caso, dove non sarebbe prevista dal diritto UE. Questo, tuttavia, non significa che la disciplina italiana sia incompatibile con quella europea: la previsione di un esame umano a seguito di segnalazione del titolare dei diritti anche nel secondo scenario, seppur in assenza di contraddittorio con l'utente, pare sensata e ammissibile e dev'essere accolta con favore, in quanto volta a tutelare in modo rafforzato la posizione degli utenti⁷⁰.
- 2) L'art. 102-*decies*, comma 3 l.a. prevede che, nelle more della decisione sul reclamo, i **contenuti** in contestazione rimangono **disabilitati**. La previsione è confermata dall'art. 6,

⁶⁹ Comunicazione della Commissione UE al Parlamento e al Consiglio, *Orientamenti relativi all'articolo 17*, cit., 26-27.

⁷⁰ Costituisce, tuttavia, un aggravamento degli obblighi del *provider*, tenuto a sottoporre ogni segnalazione a verifica umana.

comma 1 delle Linee Guida AGCOM sul procedimento di reclamo (v. supra par. 1.2.2). Una simile disposizione è assente nell'art. 17 dir. CDSM. Anche qui, il legislatore italiano ha omesso di distinguere fra contenuti soggetti e non soggetti a filtraggio preventivo. Infatti, la disciplina europea, come delineata dagli orientamenti della Commissione, prevede che i contenuti soggetti a filtraggio preventivo, ma lasciati disponibili in quanto non manifestamente lesivi, restino *online* fino alla conclusione dell'eventuale procedimento di verifica umana, innescato dalla segnalazione dei titolari dei diritti⁷¹, mentre solo i contenuti non soggetti ad *upload filtering*, resi disponibili e poi rimossi automaticamente a seguito di segnalazione dei titolari dei diritti, debbono restare disabilitati durante la fase di reclamo⁷². In dottrina vi è chi ha sostenuto l'incompatibilità dell'art. 102-*decies*, comma 3 l.a. con la disciplina europea, proprio perché non tiene conto del fatto che alcuni contenuti (quelli soggetti ad *upload filtering*, ma non manifestamente lesivi) debbano restare *online* fino all'esito del procedimento di verifica umana avviato a seguito di segnalazione dei titolari dei diritti⁷³. In verità, come sostenuto da altri⁷⁴, è possibile una lettura dell'art. 102-*decies*, comma 3 l.a. conforme alla normativa UE, se si considera questa disposizione come *riferita soltanto ai contenuti non soggetti ad upload filtering*, rimossi a seguito di *notice* e mantenuti tali durante il reclamo avviato dall'utente. Del resto, l'art. 102-*decies*, comma 3 l.a. parla espressamente di «reclamo», inteso come quel procedimento di verifica umana avviato dall'utente, diverso dal processo di verifica innescato dalla segnalazione dei titolari dei diritti per la rimozione di contenuti non manifestamente lesivi, che appunto non rappresenta propriamente un “reclamo” nel senso appena descritto.

1.3 Rapporto con la disciplina del *Digital Services Act*

La disciplina delineata dall'art. 17 dir. CDSM e dal suo recepimento italiano fa riferimento unicamente a piattaforme qualificabili come OCSSPs, che hanno come scopo principale quello di

⁷¹ Comunicazione della Commissione UE al Parlamento e al Consiglio, *Orientamenti relativi all'articolo 17*, cit., 27.

⁷² Comunicazione della Commissione UE al Parlamento e al Consiglio, *Orientamenti relativi all'articolo 17*, cit., 28, che in relazione ai «contenuti rimossi ex post a seguito di una segnalazione sufficientemente motivata presentata dai titolari dei diritti a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, lettera c)» osserva che essi «dovrebbero rimanere tali durante la verifica umana effettuata nel quadro del meccanismo di ricorso».

⁷³ Frosio, *L'art. 17, Dir. 790/2019: i diritti fondamentali restano sospesi*, in Cogo (a cura di), *Il diritto d'autore nel mercato unico digitale*, in *Giur. It.*, 2022, V, 1288, spec. 1293.

⁷⁴ Faglia, *La Corte di giustizia e l'enforcement algoritmico del diritto d'autore*, in *AIDA*, 2022, 738-39.

memorizzare e dare accesso al pubblico a grandi quantità di opere protette dal diritto d'autore caricate dai loro utenti, e alla moderazione di contenuti finalizzata al rispetto del diritto d'autore.

In seguito all'emanazione della dir. CDSM, il legislatore europeo ha adottato il nuovo Regolamento (UE) 2022/2065 (c.d. *Digital Services Act* o DSA), direttamente applicabile in tutta l'UE ed entrato in vigore nel febbraio 2024, che ha innovato la disciplina dei servizi digitali nel mercato unico europeo, introducendo nuove regole e nuovi obblighi per i prestatori di servizi intermediari in tema di moderazione dei contenuti *online*. Il DSA contiene una disciplina per così dire "trasversale", applicabile cioè a tutti i contenuti illegali trasmessi o memorizzati da questi intermediari, e non solo a quelli in violazione del diritto d'autore. Inoltre, esso classifica i *provider* sulla base della loro funzione e al fine dell'applicazione dei *safe harbour* (*mere conduit, caching e hosting services*) oppure in vista dei particolari doveri di diligenza a cui sono sottoposti (prestatori di servizi intermediari in generale e poi, nell'ordine, le sottocategorie di *hosting services*, piattaforme *online* e piattaforme *online* di dimensioni molto grandi)⁷⁵, ma non fa riferimento alla categoria degli OCSSPs di cui alla dir. CDSM. Questo ovviamente non significa che i *provider* qualificabili come OCSSPs non ricadano anche in una o più delle categorie del DSA.

Considerato, quindi, che per la materia e per i soggetti che regola il DSA contiene una disciplina più generale rispetto a quella della dir. CDSM, quest'ultima, con il suo art. 17, è stata definita *lex specialis* rispetto al Regolamento e resterebbe applicabile ai soli intermediari qualificabili come OCSSPs. Questi ultimi, a loro volta, come è stato osservato⁷⁶, sarebbero sottoposti alla disciplina generale del DSA in via residuale per gli aspetti non regolati dall'art. 17 dir. CDSM, o laddove l'art. 17 rimetta alla discrezionalità degli Stati membri alcuni aspetti della regolazione⁷⁷. In particolare, il rapporto tra l'art. 17 dir. CDSM e le norme del DSA è regolato dall'art. 2(4)(b) di quest'ultimo, secondo cui le disposizioni del Regolamento non devono pregiudicare «le norme stabilite da altri atti giuridici dell'Unione che disciplinano ulteriori aspetti della prestazione di servizi intermediari nel mercato interno» e, in particolare, il «diritto dell'Unione in materia di diritto d'autore e diritti connessi». Anche il considerando 11 al DSA precisa che le norme del diritto UE in tema di diritto d'autore non

⁷⁵ Come osservato anche da Quintais e Schwemer, *The Interplay between the Digital Services Act and Sector Regulation: How Special is Copyright?*, in *European Journal of Risk Regulation*, 2022, 13, 193, spec. 205.

⁷⁶ *Ibid.*, 204.

⁷⁷ Questa conclusione, in realtà, non è pacifica, e sembra contraddetta dalle osservazioni della Commissione, secondo cui l'art. 17 dir. Copyright «remains unaffected; i.e., DSA rules on limited liability, notice and action, redress and out of court mechanism [are] not applicable for [OCSSPs]» (Quintais e Schwemer, op. cit., 215, citando Consiglio UE, Working Paper n. 14124/20, *Digital Services Act and EU copyright legislation – Information from the Commission*, Bruxelles, 2021, WK 2824/2021 INT).

devono essere pregiudicate da questo Regolamento e rimangono applicabili come «norme e procedure specifiche».

Un primo elemento di specialità della disciplina dell'art. 17 rispetto al DSA è il regime di responsabilità (diretta, per violazione del diritto di comunicazione al pubblico) applicabile agli OCSSPs per i contenuti in violazione del diritto d'autore caricati dai loro utenti. Secondo l'art. 17, par. 3 dir. CDSM, l'*hosting safe harbour* della dir. E-Commerce, ora previsto dall'art. 6 DSA, non si applica agli OCSSPs che compiono atti di comunicazione al pubblico ai sensi dello stesso art. 17.

Un altro aspetto di intersezione fra la disciplina del DSA e quella dell'art. 17 dir. CDSM è la regola “del buon samaritano” di cui all'art. 7 DSA, che non esclude che i *provider* che compiono indagini volontarie di propria iniziativa (di filtraggio preventivo) volte a ricercare contenuti illeciti possano godere dell'esenzione da responsabilità. È stato osservato⁷⁸ che, se questi *provider* sono OCSSPs, l'*upload filtering* di contenuti protetti dal diritto d'autore dovrebbe essere effettuato nei limiti e nel rispetto dei “meccanismi di salvaguardia” dell'art. 17, di cui si è detto sopra. Qualsiasi regola astrattamente permissiva di rimozioni all'*upload* più massicce, come l'art. 7 DSA, sarebbe incompatibile con l'art. 17, che costituirebbe anche qui una *lex specialis*⁷⁹.

Un altro esempio di prevalenza della disciplina dell'art. 17, in quanto *lex specialis*, sulla disciplina generale del DSA è l'obbligo di *stay down* a seguito di rimozione e monitoraggio proattivo a tal fine, non previsto dal DSA⁸⁰.

Anche la disciplina dei meccanismi di reclamo interno a seguito di rimozione di contenuti (art. 20 DSA) e di ricorso stragiudiziale (art. 21 DSA) “soccombe”, per i contenuti in violazione del diritto d'autore, dinnanzi alle previsioni più dettagliate delle norme di recepimento nazionale della dir. CDSM – per l'Italia, le Linee Guida AGCOM sul sistema di reclamo e il Regolamento AGCOM sulla risoluzione delle controversie, di cui si è già parlato ampiamente. Occorre chiedersi, in particolare, se, per le controversie in tema di diritto d'autore sugli OCSSPs, occorra necessariamente ricorrere all'AGCOM ai sensi del Regolamento oppure sia possibile fare ricorso anche ad altri organismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie certificati ai sensi dell'art. 21 DSA. Se si considera la disciplina della dir. CDSM (e delle sue implementazioni) come *lex specialis*, sarà corretta la prima ipotesi.

⁷⁸ Da Quintais e Schwemer, cit., 207.

⁷⁹ Ibid., 207.

⁸⁰ Come osservato anche da Rosati, *The Digital Services Act and copyright enforcement: The case of Article 17 of the DSM Directive*, in Barata et al., *Unravelling the Digital Services Act package*, European Audiovisual Observatory, Strasburgo, 2021, 59 ss., 71-72.

Infine, in tema di condizioni contrattuali applicate dai *provider* ai loro utenti (o “destinatari del servizio”, come definiti dal DSA), l’art. 14 DSA prevede una serie di obblighi di diligenza dei prestatori di servizi intermediari, che devono informare i loro utenti delle eventuali condizioni contrattuali restrittive che adottano in relazione alla pubblicazione di determinati contenuti, illegali e non (art. 14(1)), e agire in modo diligente, obiettivo e proporzionato nel far rispettare tali restrizioni, «tenendo debitamente conto dei diritti e degli interessi legittimi di tutte le parti coinvolte, compresi i diritti fondamentali dei destinatari del servizio» (art. 14(4) DSA). Inoltre, i gestori di piattaforme e motori di ricerca online molto grandi dovrebbero sempre fornire «ai destinatari dei servizi una sintesi concisa delle condizioni generali, di facile accesso» e in linguaggio chiaro (Art. 14(5)), per evitare abusi derivanti dall’impossibilità per gli utenti di consultare documenti contrattuali molto estesi. Tuttavia, il DSA non prevede in alcun modo l’invalidità o inapplicabilità di eventuali condizioni contrattuali lesive di disposizioni specifiche a tutela degli utenti o, più in generale, dei loro diritti fondamentali. Al contrario, l’art. 17, par. 9, subpara. 4 dir. CDSM indica l’obbligo per gli OCSSPs di informare i loro utenti, nei loro termini e condizioni, della possibilità di utilizzare opere e altri materiali conformemente alle eccezioni o limitazioni ed è stato interpretato come una norma inderogabile – con conseguente nullità di eventuali clausole contrattuali in contrasto con esso. Pertanto, per gli OCSSPs e limitatamente ai contenuti protetti dal diritto d’autore, varrà anche la disposizione dell’art. 17, par. 9, subpara. 4 dir. CDSM in quanto *lex specialis*.

Di seguito si riassumono invece i casi in cui la disciplina del DSA “si riepande” e trova applicazione generale, anche verso gli OCSSPs, in assenza di previsioni speciali della dir. CDSM:

- 1) Art. 9 DSA, “Ordini di contrastare i contenuti illegali”: i prestatori di servizi intermediari devono dare seguito agli ordini di contrastare uno o più specifici contenuti illegali, emessi dalle autorità giudiziarie o amministrative nazionali competenti, e informarne le autorità.
- 2) Art. 10 DSA, “Ordini di fornire informazioni”: i prestatori di servizi intermediari devono dare seguito agli ordini delle autorità nazionali di fornire informazioni specifiche su uno o più singoli destinatari del servizio e informarne le autorità.
- 3) Art. 16 DSA, “Meccanismo di segnalazione e azione” (*notice-and-takedown*): si potrebbe considerare applicabile anche agli OCSSPs la regola del DSA, *ex art. 16(1)*, per cui qualsiasi soggetto persona fisica o giuridica, e non solo il titolare di *copyright*, può segnalare contenuti in violazione del diritto d’autore con una *notice* precisa e motivata⁸¹. Inoltre, l’art. 16(2) DSA

⁸¹ Si sostiene ciò in virtù del fatto che, dal momento che i meccanismi interni di *takedown* disciplinati dalla dir. CDSM e dal DSA non costituiscono procedimenti di ricorso amministrativo, giudiziale o stragiudiziale – ma soltanto uno

specifica il contenuto necessario delle segnalazioni di contenuti illegali, indicando una serie di elementi che esse devono contenere e che sono stati ritenuti essenziali anche per le *notice* relative ai contenuti in violazione del diritto d'autore presenti sugli OCSSPs⁸².

- 4) Art. 17 DSA, “Motivazione”: si tratta di un obbligo di motivazione chiara e specifica a carico del *provider* verso tutti i destinatari del servizio interessati per il blocco/rimozione/sospensione di contenuti illeciti caricati dagli utenti. Questo obbligo di motivazione interviene ai sensi del DSA in fase di *notice-and-take down* ed è posto a carico dei *provider* verso tutti i soggetti interessati – e non solo a carico dei titolari dei diritti verso gli OCSSPs al momento della segnalazione, come previsto dalla dir. CDSM. Tale obbligo di motivazione a carico dei *provider* è applicabile – quantomeno in Italia – anche agli OCSSPs in fase di *takedown*, in quanto previsto dall’art. 4 delle Linee Guida AGCOM (v. *supra* par. 1.2.2).
- 5) Art. 53 DSA, “Diritto di presentare un reclamo”: la norma prevede il diritto per i destinatari del servizio, nonché per le loro organizzazioni o associazioni rappresentative, «di presentare un reclamo nei confronti dei fornitori di servizi intermediari vertente sulla violazione del presente regolamento presso il coordinatore dei servizi digitali», che diventa così una figura di riferimento per gli utenti, in grado di portare all’attenzione dell’autorità amministrativa o giudiziaria massicce violazioni dei loro diritti fondamentali.
- 6) Art. 54 DSA, “Risarcimento”: la norma istituisce un diritto al risarcimento del danno per i destinatari del servizio nei confronti dei prestatori intermediari disciplinati dal DSA, per violazione degli obblighi sanciti dallo stesso. A fronte del silenzio della dir. CDSM circa eventuali azioni risarcitorie in favore degli utenti, questa disposizione del DSA è considerata applicabile anche nei confronti degli OCSSPs che abbiano tenuto condotte non conformi al dettato del DSA nella moderazione di contenuti protetti dal diritto d'autore.

step prodromico a questi ultimi – e sono gestiti interamente da soggetti privati (i gestori di questi *provider*) e “parziali” in quanto parti in una eventuale futura controversia, le regole di legittimazione attiva previste per l’enforcement del diritto d’autore non trovano spazio in questa fase.

⁸² Secondo La Rosa, *Violazioni dei diritti e regime speciale di responsabilità per i prestatori di servizi di condivisione*, in Bixio (ed.), *Crisi e resilienza del diritto d'autore – Il recepimento italiano della direttiva 2019/790*, Giappichelli, Torino, 2024, 180 ss., spec. 189. In senso contrario, v. Quintais e Schwemer, cit., secondo cui il diritto d'autore – e della proprietà intellettuale in generale – presenta delle specificità tali da rendere quantomeno incauto un suo assoggettamento *tout court* alle regole e ai requisiti di segnalazione del DSA (dettate appunto dalla necessità di consentire la segnalazione di *qualsiasi* contenuto illecito). In altre parole, il regime più “vago” in tema di contenuto delle segnalazioni di cui all’art. 17 dir. CDSM avrebbe il vantaggio di permettere alle piattaforme di avere un certo margine di discrezionalità nel definire il contenuto delle segnalazioni per la materia specifica del diritto d'autore.

2. LE FONTI PRIVATE

In questa sezione, saranno esaminati i termini e le condizioni contrattuali applicati in Italia da alcune piattaforme qualificabili come OCSSPs verso i loro utenti, al fine di analizzarne il contenuto e valutarne la conformità alle norme italiane di recepimento della dir. CDSM, tenuto conto anche del quadro normativo più generale del DSA.

Non è possibile, invece, allo stato attuale fornire un quadro della negoziazione, delle prassi e delle condizioni contrattuali adottate fra titolari dei diritti d'autore e OCSSPs, tenuti a compiere i massimi sforzi per stipulare contratti di licenza ai sensi degli artt. 102-*sexies*, comma 3 e 102-*septies*, comma 1 l.a. Infatti, non risultano dati ufficiali pubblici sul numero di “licenze *ex art. 17*” concluse in Italia, caratterizzate normalmente da accordi confidenziali e negoziate per lo più a livello UE e tramite organismi di gestione collettiva.

2.1 La moderazione dei contenuti protetti dal diritto d'autore su alcuni OCSSPs in Italia

2.1.1 Soundcloud

Soundcloud è una piattaforma di condivisione di contenuti, soprattutto musicali, orientata in favore degli artisti, che permette di pubblicare contenuti propri, promuoverli e coinvolgere i fan, anche tramite collegamento e condivisione sui social network. Il profilo da semplice “ascoltatore” permette invece di ascoltare i brani presenti sulla piattaforma, condividere le proprie scoperte preferite con altri utenti e sui social network, sostenere gli artisti e anche – a seconda del tipo di abbonamento – salvare un numero illimitato di brani e playlist ad-free per l'ascolto offline.

La moderazione dei contenuti su Soundcloud avviene tramite «un sistema di identificazione automatica dei contenuti (o “Content ID”) che analizza il contenuto audio di tutti i file caricati»⁸³. Il contenuto audio di ogni *upload* viene confrontato con un database di brani che i titolari dei diritti e i distributori digitali hanno chiesto alla piattaforma di bloccare⁸⁴, in conformità all'art. 102-*septies*, comma 1, lett. b) l.a. Se il sistema rileva una corrispondenza, il caricamento viene bloccato automaticamente prima dell'*upload*⁸⁵. Inoltre, il sistema Content ID viene eseguito in background affinché, man mano che vengono aggiunti nuovi brani al database, i contenuti in violazione già presenti sulla piattaforma vengano individuati su base continua e rimossi automaticamente, in caso

⁸³ Soundcloud, *Quali sono le politiche di SoundCloud in materia di diritti d'autore?*, su <https://help.soundcloud.com/hc/it/articles/4402636813979--Quali-sono-le-politiche-di-SoundCloud-in-materia-di-diritti-d-autore>.

⁸⁴ Ibid.

⁸⁵ Ibid.

di corrispondenza con i contenuti del database⁸⁶. Il sistema di identificazione dei contenuti non analizza i metadati inseriti al momento dell'upload del brano (ad esempio, il titolo del brano, il nome dell'artista, ecc.)⁸⁷. In caso di rimozione automatica tramite Content ID, Soundcloud non invia "avvertimenti", né applica penalità all'account dell'utente che ha (asseritamente) violato il diritto d'autore. L'utente ha a disposizione un meccanismo di reclamo (chiamato qui di "contestazione"⁸⁸) per opporsi a tale blocco o rimozione automatici, ad esempio in caso di identificazione errata dei suoi contenuti oppure laddove l'artista – e non l'etichetta di distribuzione – detenga i diritti di distribuzione digitale del suo brano.

Soundcloud si avvale inoltre di sistemi "manuali" di moderazione dei contenuti, attraverso il rilevamento di nomi di profili, URL e descrizioni di profili violativi⁸⁹, con conseguente loro sospensione o rimozione automatica.

Parallelamente, Soundcloud reagisce alle segnalazioni dei titolari dei diritti e rimuove prontamente i contenuti segnalati⁹⁰. Anche in tal caso, è possibile per l'utente avviare una contestazione. Inoltre, l'utente i cui contenuti sono stati oggetto di segnalazione riceve un avvertimento, se non è in grado di risolvere la controversia in contraddittorio con i titolari dei diritti, e gli account che raggiungono più di due avvertimenti vengono chiusi automaticamente⁹¹.

A seconda della posizione dell'utente, il processo di segnalazione e rimozione di contenuti illeciti può essere avviato tramite moduli di segnalazione online appositamente dedicati oppure pulsanti di segnalazione presenti sui contenuti, sia nella app sia sul sito di Soundcloud⁹². Le segnalazioni vengono inviate al "Trust & Safety Team" di Soundcloud per la revisione⁹³, il che fa presupporre la presenza di una verifica umana. Per semplificare il processo di segnalazione, il modulo di notifica contiene diverse categorie di violazioni tra cui scegliere e deve contenere:

- una spiegazione sufficientemente comprovata delle ragioni per cui si ritiene che le condizioni contrattuali siano violate,
- una chiara indicazione dell'URL,

⁸⁶ Ibid.

⁸⁷ Ibid.

⁸⁸ Ibid.

⁸⁹ V. Soundcloud, *Politica di moderazione e applicazione dei contenuti*, 2. *Moderazione dei contenuti*, su <https://soundcloud.com/moderation-and-enforcement-policies>.

⁹⁰ Soundcloud, *Quali sono le politiche di SoundCloud in materia di diritti d'autore?*, cit.

⁹¹ Ibid.

⁹² V. Soundcloud, *Politica di moderazione e applicazione dei contenuti*, 3. *La nostra procedura di reclamo e il nostro processo decisionale*, su <https://soundcloud.com/moderation-and-enforcement-policies>.

⁹³ Ibid.

- il nome e indirizzo email del soggetto segnalante, e
- una conferma che le informazioni e le affermazioni in esso contenute sono accurate e complete⁹⁴.

In caso di segnalazione di contenuti che violano il diritto d'autore, i termini e le condizioni contrattuali di Soundcloud precisano che «l'utente dovrà segnalare solo violazioni del suo copyright o del copyright di una persona che è autorizzato a rappresentare. Se a suo avviso è stato violato il copyright di qualcun altro, dovrà informarlo e indirizzarlo» alla procedura di reclamo della piattaforma⁹⁵.

2.1.2 YouTube

YouTube è la piattaforma di condivisione di video per eccellenza, di grandissima diffusione. «Consente di scoprire, guardare e condividere video e altri contenuti, mette a disposizione un luogo in cui le persone entrano in contatto, si informano e ispirano gli altri in tutto il mondo e costituisce una piattaforma di distribuzione dei contenuti originali di *creator* e inserzionisti, grandi e piccoli»⁹⁶. La moderazione dei contenuti avviene su YouTube innanzitutto attraverso «un sistema di identificazione e filtraggio preventivo al caricamento tramite Content ID. Una rivendicazione di Content ID viene generata automaticamente quando un video caricato corrisponde a un altro video (o al segmento di un video) nel sistema Content ID di YouTube. A seconda delle impostazioni definite per Content ID dal titolare del copyright, una rivendicazione di Content ID può: (i) bloccare la visione di un video; (ii) monetizzare il video tramite la pubblicazione di annunci e talvolta tramite la condivisione delle entrate con l'utente che ha caricato il video; o (iii) monitorare le statistiche sulle visualizzazioni del video»⁹⁷. Il soggetto che ha subito la rivendicazione può contestarla, se ha un motivo legittimo (ad esempio, se dispone di tutti i diritti necessari per i contenuti del video, se si applica un'eccezione al copyright, o se è stato commesso un errore nell'identificazione)⁹⁸. Il titolare dei diritti ha 30 giorni di tempo per rispondere alla contestazione. Se, all'esito del contraddittorio, il contenuto rimane soggetto a rivendicazione di Content ID, l'utente può presentare ricorso contro questa decisione⁹⁹.

⁹⁴ Ibid.

⁹⁵ Soundcloud, *Termini d'uso di SoundCloud*, su <https://soundcloud.com/terms-of-use#segnalazione-di-violazioni>.

⁹⁶ YouTube, *Termini di Servizio*, su <https://www.youtube.com/static?gl=IT&hl=it&template=terms>.

⁹⁷ YouTube, *Norme sul copyright e la gestione dei diritti, Che cos'è una rivendicazione di Content ID?*, su https://support.google.com/youtube/answer/6013276?hl=it&ref_topic=9282678&sjid=3579592212180417578-EU#zippy=%2Cnon-fare-nulla.

⁹⁸ Ibid.

⁹⁹ Ibid.

Parallelamente, anche per i contenuti non inseriti nel sistema Content ID, è possibile per i titolari dei diritti (o agenti da loro autorizzati) inviare una richiesta di rimozione per violazione di copyright a YouTube, tramite apposito modulo web oppure per e-mail, fax o posta¹⁰⁰. YouTube consiglia di effettuare richieste di rimozione programmate, cioè di pianificare la richiesta di rimozione in modo che sia effettiva dopo 7 giorni¹⁰¹. In questo modo, l'*uploader* avrà 7 giorni di tempo per eliminare i contenuti ed evitare un avvertimento sul copyright sul proprio canale¹⁰².

YouTube esamina le richieste di rimozione, utilizzando una combinazione di sistemi automatici e revisioni da parte di persone fisiche¹⁰³. I sistemi automatici «elaborano le richieste di rimozione solo quando viene stabilito con un elevato grado di certezza che la richiesta contiene tutti gli elementi previsti dalla legge e non evidenzia comportamenti illeciti»¹⁰⁴. Altrimenti, «la richiesta viene valutata da un revisore, ossia una persona qualificata»¹⁰⁵. Se la richiesta di rimozione supera la revisione, YouTube rimuove i contenuti in presunta violazione.

Una volta rimosso il contenuto, il canale dell'utente che ha caricato il video riceve un "avvertimento sul copyright". L'utente che ha caricato il video ha tre opzioni per risolvere un avvertimento sul copyright: (i) attendere che scada: gli avvertimenti sul copyright scadono dopo 90 giorni – se si tratta del primo avvertimento, dovrà completare il programma online "Scuola di copyright"; (ii) richiederne il ritiro alla persona che ha inviato la segnalazione; o (iii) presentare una contronotifica, se l'utente ritiene che il suo video sia stato rimosso per errore o rientri nel *fair use* o in un'eccezione al diritto d'autore¹⁰⁶.

2.1.3 Twitch

Twitch è una piattaforma di condivisione e *streaming* di video tra le più popolari al mondo. A differenza di YouTube, vi prevalgono i contenuti trasmessi in diretta e attinenti ai videogiochi. Nel

¹⁰⁰ YouTube, *Norme sul copyright e la gestione dei diritti*, *Inviare una richiesta di rimozione per violazione del copyright*, su <https://support.google.com/youtube/answer/2807622?sjid=3579592212180417578-EU>.

¹⁰¹ Ibid.

¹⁰² Ibid.

¹⁰³ YouTube, *Norme sul copyright e la gestione dei diritti*, *Scopri di più sulle richieste di rimozione per violazione del copyright*, su <https://support.google.com/youtube/answer/13823830?sjid=3579592212180417578-EU#review&zipy=%2Cin-che-modo-youtube-esamina-le-richieste-di-rimozione-per-violazione-del-copyright>.

¹⁰⁴ Ibid.

¹⁰⁵ Ibid.

¹⁰⁶ YouTube, *Norme sul copyright e la gestione dei diritti*, *Nozioni di base sugli avvertimenti sul copyright*, su https://support.google.com/youtube/answer/2814000?hl=it&ref_topic=9282678&sjid=3579592212180417578-EU#zipy=%2Cche-cosa-succede-in-caso-di-avvertimento-sul-copyright%2Crisolvere-un-avvertimento-sul-copyright.

corso del tempo, tuttavia, le categorie di contenuti ospitati da Twitch si sono espanse e oggi vi si trovano canali dedicati agli argomenti più disparati.

Le condizioni di servizio e le varie Linee guida di Twitch fanno riferimento principalmente al DMCA statunitense, menzionando solo genericamente l'applicabilità di «leggi simili presenti a livello globale»¹⁰⁷. Twitch si definisce come mero “intermediario”, obbligato soltanto a elaborare le notifiche di reclamo per presunta violazione inviate dai titolari dei diritti e le contronotifiche inviate dai titolari di account, ad avvisare le parti coinvolte, a definire il contenuto minimo necessario di notifiche e contronotifiche e a chiudere gli account dei cc.dd. trasgressori recidivi¹⁰⁸. Le condizioni di servizio e le varie Linee guida non menzionano l'adozione di eventuali meccanismi di filtraggio preventivo dei contenuti da parte della piattaforma.

I titolari dei diritti d'autore (o loro agenti autorizzati) possono inviare a Twitch una notifica di presunta violazione (c.d. notifica DMCA), con cui richiedere di rimuovere il materiale ritenuto oggetto di violazione delle proprie opere protette da copyright¹⁰⁹. La notifica può essere inviata tramite modulo online e deve contenere una serie di elementi necessari a pena di irricevibilità, come l'url del contenuto segnalato, informazioni sul tipo di materiale segnalato, data e ora della violazione, informazioni sull'opera protetta da copyright e sul titolare dei diritti, etc.¹¹⁰

Twitch è tenuto a informare l'utente della notifica ricevuta, per permettere a quest'ultimo di mettersi in contatto con il titolare dei diritti, chiedere una ritrattazione o inviare una contronotifica. Secondo le Linee guida, «Twitch provvede, di solito, a eliminare o disabilitare l'accesso al contenuto registrato o ad altro contenuto contenente il materiale oggetto della presunta violazione»¹¹¹.

2.1.4 Pornhub

Pornhub è una piattaforma di condivisione di video pornografici e contenuti per adulti.

Pornhub utilizza «una varietà di procedure e strumenti per identificare, rivedere e moderare i contenuti. Ciò include sia la revisione umana che quella automatizzata o una combinazione di entrambi, a seconda di ciò che è appropriato e richiesto in ogni singolo caso»¹¹².

¹⁰⁷ Twitch, *Linee guida per le notifiche ai sensi del Digital Millennium Copyright Act, La procedura DMCA su Twitch*, su <https://www.twitch.tv/p/it-it/legal/dmca-guidelines/>.

¹⁰⁸ Twitch, *Linee guida per le notifiche ai sensi del Digital Millennium Copyright Act, Il ruolo di Twitch*, su <https://www.twitch.tv/p/it-it/legal/dmca-guidelines/>.

¹⁰⁹ Twitch, *Linee guida per le notifiche ai sensi del Digital Millennium Copyright Act, La procedura DMCA su Twitch*, cit.

¹¹⁰ Ibid.

¹¹¹ Ibid.

¹¹² Pornhub, *Termini di servizio completi*, su <https://it.pornhub.com/information/terms>.

«La revisione automatizzata può includere l'uso di sistemi» per «identificare la violazione dei contenuti, la determinazione della definizione delle priorità di determinati problemi e l'applicazione di misure appropriate. I contenuti possono essere confrontati con database di contenuti stampati digitalmente e altri *repository* simili, come (ma non solo) CSAI Match di YouTube. La revisione automatizzata può essere soggetta a ulteriori verifiche manuali, nel contesto in cui i contenuti e le misure possono essere rivalutati»¹¹³. In particolare, Pornhub utilizza “MediaWise®”, un sistema automatico di identificazione dei contenuti audiovisivi, che serve a individuare e bloccare contenuti potenzialmente lesivi del diritto d'autore caricati dagli utenti¹¹⁴. I video caricati sono confrontati con un database di *fingerprints* digitali¹¹⁵. Quando il video caricato combacia con una *fingerprint* digitale, esso viene rimosso o bloccato¹¹⁶.

I termini di servizio di Pornhub fanno diretto riferimento al DSA e la piattaforma ha stabilito un punto unico di contatto via email, ai sensi proprio di questo Regolamento.

Nel caso in cui i titolari dei diritti individuino contenuti in violazione dei loro diritti, possono segnalarli a Pornhub con apposito modulo elettronico. La piattaforma si impegna a dare la dovuta priorità alle relazioni presentate dai cc.dd. *trusted flaggers* ai sensi del DSA¹¹⁷. «Inoltre, le organizzazioni non governative e gli uffici statutari possono anche aderire al programma Pornhub Trusted Flagger»¹¹⁸.

Le segnalazioni devono avvenire in conformità al DMCA o alle altre leggi applicabili in materia di proprietà intellettuale a seconda della regione o dello Stato interessato¹¹⁹. Le segnalazioni possono essere effettuate solo dal titolare dei diritti d'autore o da un suo agente autorizzato, tramite *form* online oppure anche in forme libere¹²⁰. Devono essere scritte in inglese e l'uso di ogni altra lingua può essere ritenuto non idoneo dalla piattaforma¹²¹.

Pornhub risponde alle segnalazioni rimuovendo, bloccando o disabilitando l'accesso ai contenuti segnalati o chiudendo l'account dell'utente.

¹¹³ Ibid.

¹¹⁴ Pornhub, *DMCA Rules*, su <https://it.pornhub.com/information/dmca>.

¹¹⁵ Ibid.

¹¹⁶ Ibid.

¹¹⁷ Pornhub, *Termini di servizio completi*, cit.

¹¹⁸ Ibid.

¹¹⁹ Pornhub, *DMCA Rules*, cit.

¹²⁰ Ibid.

¹²¹ Ibid.

2.1.5 Social network

La qualifica dei *social network* come OCSSPs ai sensi dell'art. 17 dir. CDSM è dibattuta in dottrina. Secondo alcuni¹²², *social network* come Facebook, Instagram, Tik Tok e X (ex Twitter) non rientrerebbero nella definizione di OCSSP, perché non organizzerebbero né promuoverebbero i materiali caricati dagli utenti allo scopo di trarne profitto. In altre parole, mancherebbe in molti casi, per i *social network*, l'aspetto di organizzazione e promozione dei contenuti protetti: queste piattaforme offrono più un'infrastruttura per il caricamento di materiali da parte degli utenti, che poi procedono autonomamente alla loro disposizione, che un servizio di organizzazione e categorizzazione sistematica di tali contenuti (ad es. attraverso *search tools*). Inoltre, la "promozione" riguarda spesso, in generale, le caratteristiche interattive della piattaforma, più che specifici contenuti caricati¹²³.

Inoltre, è discutibile che lo scopo principale dei *social network* sia quello di «memorizzare e dare accesso al pubblico a grandi quantità di opere o di altri materiali protetti dal diritto d'autore» (ex art. 102-*sexies*, comma 1 I.a.). Piuttosto, lo scopo primario di queste piattaforme sarebbe quello di favorire, in generale, le connessioni e interazioni tra individui, di cui la condivisione di contenuti rappresenta solo un aspetto.

Al di là di tali considerazioni, altri studiosi hanno ritenuto di far rientrare i *social network* nella definizione di OCSSP¹²⁴. Accogliendo qui tale qualificazione, esamineremo congiuntamente nel prosieguo le condizioni contrattuali di alcuni *social network* in tema di moderazione dei contenuti protetti dal diritto d'autore.

Emerge dai termini d'uso di Facebook ed Instagram che entrambi i *social network* (di Meta) provvedono sia a bloccare automaticamente contenuti in violazione del diritto d'autore (non viene specificato se tramite appositi algoritmi di *upload filtering*) sia a reagire, sempre attraverso il blocco,

¹²² Metzger, Senftleben et al., *Selected Aspects of Implementing Article 17 of the Directive on Copyright in the Digital Single Market into National Law – Comment of the European Copyright Society*, in SSRN, 2020, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3589323; Dusollier, *The 2019 Directive on Copyright in the Digital Single Market: Some Progress, a Few Bad Choices, and an Overall Failed Ambition*, in *Common Market Law Rev.*, 2020, 57, 979 ss., spec. 1012.

¹²³ Ibid.

¹²⁴ Quintais et al., *Final Report on mapping of EU legal framework and intermediaries' practices on copyright content moderation and removal*, ReCreating Europe Project, 2021, 52-53.

alle segnalazioni dei titolari dei diritti¹²⁵. Entrambe le piattaforme, come anche Tik Tok¹²⁶ e X¹²⁷, sono dotate quindi di un meccanismo di *notice-and-takedown*.

Le condizioni contrattuali di X e Facebook non menzionano esplicitamente la possibilità di fare ricorso alle eccezioni e limitazioni al diritto d'autore. Diversamente, le condizioni di servizio di Instagram sanciscono, in generale, la legittimità degli usi conformi alle eccezioni e limitazioni. Tik Tok, invece, nei suoi termini d'uso, definisce nel dettaglio la nozione di citazione¹²⁸ e quella di caricatura/parodia/pastiche¹²⁹ in quanto usi legittimi che possono essere posti in essere dagli utenti della piattaforma.

Le condizioni contrattuali di Instagram, Facebook e Tik Tok prevedono espressamente la possibilità per l'utente di reagire con un reclamo (o contronotifica) alle segnalazioni dei titolari dei diritti. In particolare, Tik Tok menziona esplicitamente la disciplina dell'art. 17 dir. CDSM e la possibilità per i titolari dei diritti di giungere ad accordi contrattuali con la piattaforma oppure di fornire tutte le informazioni pertinenti e necessarie per consentire il filtraggio dei loro contenuti.

2.2 I meccanismi di tutela in favore della libertà d'espressione degli utenti di alcuni OCSSPs in Italia

2.2.1 Soundcloud

Soundcloud, come indicato nella sua Politica di moderazione dei contenuti, «non monitora attivamente i contenuti o la piattaforma»¹³⁰, conformemente all'art. 102-*septies*, comma 4 l.a.

¹²⁵ Instagram, *Termini d'uso*, su <https://help.instagram.com/581066165581870/>; Facebook, *Condizioni d'uso*, su <https://www.facebook.com/legal/terms/preview>; Facebook, *Linee Guida sulla Musica*, su https://www.facebook.com/legal/music_guidelines.

¹²⁶ Tik Tok, *Informativa Sulla Proprietà Intellettuale*, su <https://www.tiktok.com/legal/page/global/copyright-policy/it>.

¹²⁷ X, *Termini di servizio*, su <https://x.com/it/tos>.

¹²⁸ Tik Tok, *Informativa Sulla Proprietà Intellettuale*, cit., secondo cui «la citazione è l'uso di un estratto da un'opera protetta dal diritto d'autore per scopi quali illustrare un'affermazione, difendere un'opinione o impegnarsi in un dibattito. Le citazioni possono anche essere usate per criticare un'opera protetta dal diritto d'autore (ad esempio, un commento critico su un film) o per recensirla (ad esempio, la recensione di un libro o di un album). Affinché qualsiasi uso di un'opera protetta dal diritto d'autore rientri in un'eccezione o in una limitazione, deve essere corretto, il che significa che deve, ove applicabile: (i) non essere più lungo del necessario; (ii) essere accompagnato da una indicazione sufficiente della fonte di origine e (iii) non ledere irragionevolmente gli interessi legittimi del titolare dei diritti».

¹²⁹ Ibid.: «Le caricature mirano a esagerare o distorcere la realtà, di solito per scopi umoristici. Una parodia richiama un'opera esistente protetta dal diritto d'autore pur essendo sensibilmente diversa da essa e dovrebbe costituire un'espressione di umorismo o parodia. Il pastiche di solito incorpora elementi distintivi di altre opere o stili in una nuova opera. Affinché qualsiasi uso di un'opera protetta dal diritto d'autore rientri in un'eccezione o in una limitazione, deve essere corretto, il che significa che deve, ove applicabile: (i) non essere più lungo del necessario; (ii) essere accompagnato da una indicazione sufficiente della fonte di origine e (iii) non ledere irragionevolmente gli interessi legittimi del titolare dei diritti».

¹³⁰ V. Soundcloud, *Politica di moderazione e applicazione dei contenuti*, cit.

Le condizioni contrattuali e la Politica di moderazione dei contenuti non fanno riferimento al filtraggio preventivo dei soli contenuti “manifestamente lesivi”, come richiesto dalle osservazioni della Commissione.

La Politica di moderazione dei contenuti precisa poi che Soundcloud mira «a fornire uno spazio in cui la libertà di espressione è incoraggiata e rispettata e in cui la sicurezza e la privacy»¹³¹ degli utenti sono tutelate. «SoundCloud investe diligentemente risorse nell’operatività della sua Politica di moderazione e applicazione dei contenuti e pone l’accento sulla capacità di segnalare facilmente contenuti potenzialmente discutibili e di presentare ricorso contro qualsiasi decisione presa durante il processo di moderazione, informando al contempo in modo trasparente tutte le parti delle decisioni prese durante questo processo. Questi sforzi fanno parte» dell’impegno della piattaforma «nel rispettare i diritti umani riconosciuti a livello internazionale stabiliti nei Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani»¹³² e nel garantire la diversità nella musica e nei contenuti trovati su SoundCloud.

I termini d’uso di Soundcloud fanno riferimento alla possibilità per gli utenti della piattaforma di invocare le eccezioni e limitazioni al diritto d’autore. In particolare, «nell’Unione europea, gli utenti hanno a disposizione il seguente elenco non esaustivo di eccezioni: citazione, critica, recensione, utilizzo a scopo di caricatura, parodia o satira»¹³³. Le condizioni non menzionano il pastiche.

2.2.2 YouTube

Le Norme sul copyright e la gestione dei diritti di YouTube parlano del funzionamento del sistema di Content ID, che opera rimuovendo (o monetizzando) i contenuti corrispondenti a quelli contenuti in un database creato grazie alle informazioni fornite dai titolari dei diritti. Tuttavia, non si fa riferimento al filtraggio preventivo dei soli contenuti “manifestamente lesivi”, come richiesto dalle osservazioni della Commissione.

In relazione al rispetto delle eccezioni e limitazioni al diritto d’autore, le Norme sul copyright e la gestione dei diritti di YouTube precisano che «in alcuni paesi in cui vige il diritto continentale, tra cui molti membri dell’UE, invece di ponderare fattori [come quelli del *fair use* statunitense], vengono riconosciute eccezioni più limitate nei casi in cui il riutilizzo deve ricadere in determinate categorie. La categorie stabilite dall’articolo 17 della direttiva UE sul diritto d’autore nel mercato unico digitale

¹³¹ Ibid.

¹³² Ibid.

¹³³ Soundcloud, *Termini d’uso di SoundCloud, Contenuti dell’utente*, cit.

sono: citazione, critica, rassegna, caricatura, parodia e pastiche. Si tratta di termini che hanno il loro significato abituale nel linguaggio quotidiano, ma che sono anche convertiti in legge da ciascuno stato membro e interpretati sia dai tribunali nazionali che dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE)¹³⁴. In questo modo, YouTube richiama espressamente le eccezioni previste dall'art. 17 e dalle sue implementazioni nazionali, che mirano a garantire un bilanciamento tra la libertà di espressione dei *creator* e il copyright dei titolari dei diritti¹³⁵.

Inoltre, le Norme di YouTube prevedono che vengano mantenuti sulla piattaforma i contenuti che, più in generale, «si inseriscono in un contesto di tipo formativo, documentaristico, scientifico o artistico» e pertanto beneficiano di un'eccezione¹³⁶. Per godere di tale eccezione, l'utente dovrà inserire nel video, nell'audio o nel suo titolo o descrizione informazioni sul contesto del contenuto e su ciò che vi accade, indicando ad esempio se si tratta di contenuti satirici.

2.2.3 Twitch

Twitch, nelle sue condizioni di servizio, si presenta come servizio intermediario, che non interviene a monitorare o controllare proattivamente i contenuti caricati dagli utenti. Le condizioni di servizio e le varie Linee guida di Twitch non menzionano l'adozione di eventuali meccanismi di filtraggio preventivo dei contenuti da parte della piattaforma, né tantomeno la prassi di filtrare soltanto i contenuti “manifestamente lesivi”, secondo gli orientamenti della Commissione.

Per quanto riguarda il rispetto delle eccezioni e limitazioni al diritto d'autore, le Linee guida DMCA di Twitch indicano che, prima di inviare una notifica ai sensi del DMCA, i titolari dei diritti e i relativi agenti autorizzati devono tenere conto di eventuali eccezioni e limitazioni in materia di copyright. «Tra le eccezioni citate rientrano, per esempio, l'utilizzo equo [*fair use*] secondo quanto indicato dalla legge statunitense, nonché casistiche quali citazioni, critiche, recensioni, caricature, parodie o satira ai sensi della legge dell'Unione europea»¹³⁷. Non viene menzionato il pastiche.

2.2.4 Pornhub

Pornhub non controlla i contenuti caricati dagli utenti, conformemente all'art. 102-*septies*, comma 4 l.a. La piattaforma si dichiara non responsabile in alcun modo circa i contenuti caricati dai suoi utenti.

¹³⁴ Youtube, *Norme sul copyright e la gestione dei diritti*, su https://www.youtube.com/intl/ALL_it/howyoutubeworks/policies/copyright/#copyright-exceptions.

¹³⁵ Ibid.

¹³⁶ V. YouTube, *Norme di YouTube, Come YouTube valuta i contenuti a scopo formativo, documentaristico, scientifico o artistico*, su https://support.google.com/youtube/answer/6345162?hl=it&ref_topic=9282435&sjid=3579592212180417578-EU.

¹³⁷ Twitch, *Linee guida per le notifiche ai sensi del Digital Millennium Copyright Act, La procedura DMCA su Twitch*, su <https://www.twitch.tv/p/it-it/legal/dmca-guidelines/>.

Nei termini di servizio e nelle DMCA Rules non viene precisato se il filtraggio preventivo dei contenuti, effettuato automaticamente dalla piattaforma, rispetti il principio per cui i contenuti “non manifestamente lesivi” devono essere mantenuti online.

I termini di servizio e le DMCA rules non contengono alcuna indicazione in merito alla possibilità di ricorrere alle eccezioni e limitazioni al diritto d’autore.

2.3 I meccanismi di reclamo di alcuni OCSSPs in Italia

2.3.1 Soundcloud

I termini d’uso di Soundcloud prevedono che l’utente, se non concorda con la decisione di rimozione della piattaforma, possa presentare un ricorso interno¹³⁸. Si precisa poi che «per gli utenti residenti nell’Unione Europea (UE) esiste anche la possibilità di deferire la [...] decisione [del *provider*] a un organismo indipendente di risoluzione extragiudiziale delle controversie certificato dal Coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro di residenza»¹³⁹, conformemente al DSA. Soundcloud si impegna a collaborare con tali organismi laddove sia legalmente tenuta a farlo, ma i termini d’uso prevedono che in alcune circostanze (non meglio identificate) possa rifiutarsi di farlo. Si sottolinea che Soundcloud non è vincolata da nessuna delle decisioni dell’organismo extragiudiziale e sussiste sempre «il diritto dell’utente di intraprendere qualsiasi altra azione legale»¹⁴⁰ contro la piattaforma. La Politica di moderazione dei contenuti precisano che è possibile avviare il meccanismo di reclamo in qualsiasi momento dopo la decisione iniziale e che l’esame avverrà ad opera di un soggetto diverso da quello che ha preso la decisione di rimozione¹⁴¹.

2.3.2 YouTube

In caso di rimozione di contenuti, tramite filtraggio preventivo con Content ID oppure a seguito di richiesta di rimozione dei titolari dei diritti, l’utente che ha caricato un determinato contenuto ha a disposizione, nella prima ipotesi, la possibilità di contestare e poi fare ricorso contro la rivendicazione di Content ID e, nella seconda, la facoltà di inviare una contronotifica.

Il primo procedimento è descritto nelle Norme sul copyright e la gestione dei diritti di YouTube¹⁴² attraverso lo schema che segue:

¹³⁸ Soundcloud, *Termini d’uso di SoundCloud, Procedure di reclamo*, cit.

¹³⁹ Ibid.

¹⁴⁰ Ibid.

¹⁴¹ Soundcloud, *Politica di moderazione e applicazione dei contenuti, Ricorsi*, cit.

¹⁴² Youtube, *Norme sul copyright e la gestione dei diritti, Contestare una rivendicazione di Content ID*, su https://support.google.com/youtube/answer/2797454?hl=it&ref_topic=9282678&sjid=3579592212180417578-EU.

Procedura di contestazione e appello di Content ID

Dopo la contestazione e il ripristino della rivendicazione, l'utente può fare ricorso e il titolare dei diritti ha 7 giorni di tempo per rispondere. In caso di assenza di risposta, la rivendicazione scade e viene rimossa dal video¹⁴³. Altrimenti, il titolare dei diritti può avanzare una richiesta di rimozione per violazione di copyright.

Il secondo procedimento prevede invece una contronotifica, a seguito di richiesta di rimozione del titolare dei diritti e successiva rimozione da parte di YouTube. «Si tratta di una richiesta di tipo legale volta a reintegrare i contenuti rimossi a causa di presunti errori o identificazioni erronee»¹⁴⁴. La contronotifica deve quindi contenere una spiegazione chiara del motivo per cui l'utente ritiene che i contenuti siano stati rimossi per errore o a causa di un'errata identificazione. Il titolare dei diritti ha a disposizione 10 giorni lavorativi statunitensi per rispondere alla contronotifica¹⁴⁵. Nella sua risposta dovrà fornire le prove di aver intentato un'azione legale per impedire il reintegro dei contenuti su YouTube, e in particolare: (i) la prova di un'azione legale per ottenere un'ingiunzione del tribunale contro l'utente che ha caricato i contenuti, in modo che ponga fine all'attività in presunta violazione (non soltanto un risarcimento dei danni); o (ii) ove applicabile, la prova di una rivendicazione per violazione del copyright presentata presso il Copyright Claims Board (CCB) del Copyright Office

¹⁴³ Ibid.

¹⁴⁴ Youtube, *Norme sul copyright e la gestione dei diritti, Rispondere a una contronotifica*, su https://support.google.com/youtube/answer/12497556?hl=it&ref_topic=9282363&sjid=3579592212180417578-EU.

¹⁴⁵ Ibid.

degli Stati Uniti contro l'utente che ha caricato i contenuti (se risiede negli Stati Uniti); o (iii) ove applicabile, la prova di un avvenuto accertamento della violazione da parte dello stesso Copyright Claims Board¹⁴⁶.

2.3.3 Twitch

Qualora l'utente *uploader* ritenesse che la notifica DMCA sia frutto di un errore o di un'erronea identificazione, potrà sporgere reclamo inviando una contronotifica a Twitch o richiedendo una ritrattazione al titolare dei diritti¹⁴⁷. La contronotifica dev'essere presentata per email e contenere una serie di informazioni necessarie, compresa una dichiarazione giurata che il materiale segnalato nella notifica sia stato identificato, rimosso e/o disabilitato per errore o in conseguenza di un'errata identificazione. La piattaforma, in genere, «avvisa il reclamante che ha presentato la notifica originale. Allo stesso tempo, Twitch può ripristinare il contenuto registrato contenente il materiale oggetto della presunta violazione»¹⁴⁸, a meno che ciò non sia impossibile per il tempo trascorso o per impedimenti dovuti al formato del contenuto¹⁴⁹.

2.3.4 Pornhub

L'utente può presentare un reclamo (o contronotifica) contro qualsiasi decisione di rimozione del *provider* con cui non è d'accordo, anche se adottata a seguito di segnalazione dei titolari dei diritti¹⁵⁰. In ogni caso, il termine per la presentazione del reclamo è di sei mesi dopo la notifica della decisione all'utente. Il reclamo può essere presentato via e-mail al punto unico di contatto della piattaforma e deve includere quante più informazioni possibili per consentire a Pornhub di indagare sul reclamo, compresa una spiegazione dei motivi del reclamo stesso¹⁵¹. L'utente può essere sospeso dalla possibilità di inviare reclami, se manda frequentemente avvisi o reclami manifestamente infondati¹⁵². Il reclamo viene inoltrato al titolare dei diritti che ha effettuato la segnalazione, con l'indicazione che il contenuto sarà ricaricato dopo 10 giorni lavorativi e non oltre 14 giorni lavorativi dalla contronotifica, a meno che il titolare dei diritti non faccia presente di aver avviato un'azione giudiziaria sul contenuto in contestazione¹⁵³.

¹⁴⁶ Ibid.

¹⁴⁷ Twitch, *Linee guida per le notifiche ai sensi del Digital Millennium Copyright Act, La procedura DMCA su Twitch*, cit.

¹⁴⁸ Ibid.

¹⁴⁹ Ibid.

¹⁵⁰ Pornhub, *Termini di servizio completi*, cit.

¹⁵¹ Ibid.

¹⁵² Ibid.

¹⁵³ Ibid.